

Project Title	Déploiement d’une nouvelle génération d’offre de service de stockage, traitement et mise à disposition de données scientifiques
Project Acronym	
Titre du document	D1.1 Etat des lieux FAIR-EASE & capitalisation pour les ISD
Date	21/12/2025

Lead Authors (Org)	Samuel Keuchkerian (CNRS) ID , David Sarramia (UCA) ID , Vincent Breton (CNRS) ID , Jerome Pansanel (CNRS) ID , Antoine Mahul (UCA) ID
Contributing Author(s) (Org)	Erwan Bodere (Ifremer/DATA TERRA) ID , Emmanuel Chaljub (FormaTerre/DATA TERRA) ID , Marie Jossé (CNRS/DATA TERRA) ID , Karim Ramage (CNRS/IPSL/DATA TERRA), Alessandro Rizzo (IRD/DATA TERRA) ID , Damian Smith (Marine Institute of Ireland) ID , Denis Veynante (CNRS/IDRIS)

Table des matières

Glossaire	1
Résumé analytique	4
1.1 Contexte stratégique national et européen	5
1.2 Périmètre du D1.1 et perspectives	7
2. Le projet FAIR-EASE	8
2.1 Objectifs du projet FAIR-EASE	8
2.2 Liens du projet FAIR-EASE avec DATA TERRA et les pôles de données	10
2.3 Articulation avec GAIA Data	11
2.4 FAIR-EASE comme démonstrateur de la cartographie DATA TERRA	12
2.5 Les cas d’usage: une validation croisée	12
2.6 Pertinence pour le fonds d’amorçage	13
3. Etude & Findings des résultats principaux de EOSC FAIR-EASE	14
3.1 Méthodologie de la synthèse	14
3.2 Cahier des charges utilisateurs (WP5)	14
3.3 Architecture (WP3)	16
3.4 Factory (WP4)	20
3.5 Engagement des communautés (cas d’usages & hackathons)	24
4. Analyse transversale	25
4.1 Cohérence et articulation des work packages	25
4.2 Analyse des services testés et proposés	25

4.2.1 Accès et authentification	25
4.2.2 Données et stockage	26
4.2.3 Services de traitement	27
4.2.4 Interopérabilité et visualisation	27
4.2.5 Gouvernance et qualité	28
4.2.6 Suivi de l'activité et observabilité des services	28
4.3 Perspectives de pérennisation : considérations économiques et environnementales	30
4.4 Briques manquantes	31
4.4.1 Renforcement de l'offre collaborative transversale (proposition d'un service type Nextcloud)	31
4.4.2 Référentiel de gestion des services informatiques (type FitSM)	32
5. Capitalisation & transférabilité vers les ISD	32
5.1 Principes généraux	32
5.2 Matrice de capitalisation	33
5.3 Cadre de déploiement progressif (approche séquentielle et modulaire)	33
5.4 Intégration progressive et conditions de pérennisation	34
5.5 Perspectives opérationnelles et de transfert	34
6. Constats et recommandations	35
6.1 Enseignements principaux	35
6.2 Expérimentation et capitalisation : la continuité de FAIR-EASE	36
6.3 Coopération et convergence inter-ISD	36
6.4 Synthèse des constats et leviers opérationnels	36
6.5 Perspectives	38
7. Bottlenecks & risques	38
8. Conclusions et prochaines étapes (vers D1.2)	40
8.1 Plan d'action opérationnel (2026–2027)	41
8.2 Une dynamique inter-communautés déjà engagée	41
8.3 Conclusion	42
9. Bibliographie	42
Remerciements	44
10. Annexes	44
ANNEXE 1 – Méthodologie d'analyse	44
ANNEXE 2 – Revue synthétique des livrables FAIR-EASE	45

Glossaire

Acronyme	Définition
AAI	Infrastructure fédérée de gestion des identités et des accès (ex. EGI Check-in, EduGAIN).
Apache Iceberg	Format de tables cloud-native pour grands volumes, utilisé dans FAIR-EASE.
CAPEX	Dépenses d'investissement (équipements, infrastructures).
Core-hour	Unité de mesure du temps de calcul : 1 cœur CPU pendant 1 heure.
Data Lake	Environnement d'ingestion, stockage, catalogage et analyse de données hétérogènes.
DCAT-FE	Profil DCAT adapté pour les catalogues FAIR-EASE.
EAL	Environnements analytiques fédérés (Galaxy ESS, D4Science, FAIR-EASE@UCA).
EOSC	Espace européen de services, données et outils FAIR pour la recherche.
ERDDAP	Serveur d'accès aux données océaniques et environnementales.
ESR Cloud	Socle commun fédéré pour les infrastructures françaises de recherche.
Examind	Moteur OGC pour catalogage et services WMS/WFS/WMTS.
FitSM	Standard léger de gestion des services IT utilisé dans EOSC et EGI.
Galaxy	Plateforme d'analyse scientifique reproductible.
GES	Gaz à Effet de Serre.
iRODS	Système de fédération de stockage et gouvernance des données.

IR	Infrastructure de Recherche reconnue nationalement ou en Europe.
ISD	Infrastructures de Services aux Données (données, services, compute).
KER	Résultat clé exploitable du projet FAIR-EASE.
MESRE	Ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Espace
M2M	Interactions automatisées entre services via APIs.
MTTR	Durée moyenne de restauration d'un service après incident.
Observabilité	Monitoring + logging pour observer performance et anomalies.
Omiques	Sciences « -omiques » (génomique, protéomique, métabolomique, etc.).
OLA	Engagement opérationnel interne nécessaire au respect des SLA.
OPEX	Coûts opérationnels récurrents (maintenance, énergie, support).
Operational version	Version fonctionnelle utilisable pour tests / montée en charge limitée.
PID	Identifiants persistants (DOI, Handle, ORCID, ROR, ARK).
PUE	Indicateur d'efficacité énergétique d'un datacenter.
Pulsar	Exécution distante des workflows Galaxy (HPC / Cloud / Grid).
S3/CEPH	Stockage objet distribué et scalable.
SLA	Engagement formel sur un niveau de service.

Terria Map	Outil de visualisation cartographique multi-sources.
VO	Organisation virtuelle partageant des ressources distribuées.
VRE	Environnement numérique intégré (donnée

Résumé analytique

Ce premier livrable du projet porté par le Fonds d’amorçage du Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Espace (MESRE) dresse les bases d’une trajectoire structurée vers un **cloud ESR fédéré répondant aux besoins des Infrastructures de Services aux Données (ISD)**. Porté par DATA TERRA, France Grilles et l’IDRIS, ce travail synthétise quatre années d’expérimentations, de collaboration inter-communautés et de construction d’un socle technique commun dans le cadre du projet européen EOSC FAIR-EASE (2023–2025)

FAIR-EASE a permis de valider un ensemble cohérent de briques mutualisables testées dans des scénarios d’utilisation couvrant l’océanographie, les zones critiques, les observations volcaniques et les omiques. Leur interopérabilité a démontré que les services développés pour les sciences de la Terre sont transférables à d’autres communautés scientifiques. Cette convergence **inter-disciplinaire et fédératrice** constitue un résultat majeur, dont la pertinence a été confirmée par la présentation d’un cas d’usage multi-communautés (DATA TERRA – IFB – Euro-BioImaging) lors de l’EOSC Symposium 2025.

Le rapport établit également une **analyse consolidée de l’écosystème EOSC** et des infrastructures nationales pertinentes, afin de positionner le Fonds d’amorçage dans la continuité des stratégies européennes et des feuilles de route ESR. Ce livrable met en particulier en avant la nécessité de converger vers des briques communes, des standards partagés (AAI, API, M2M, DCAT) et une gouvernance renforcée, en cohérence avec FitSM, les pratiques FAIR et les services fédérés EOSC.

Une attention spécifique est portée à la **dimension environnementale et à la durabilité opérationnelle**, en anticipation du futur calcul en coût complet. Les premiers éléments méthodologiques (PUE, kWh, CO₂e, cycle de vie matériel) sont posés ici et seront consolidés dans le D3.1 avec une analyse CAPEX/OPEX et une déclinaison “CAPEX verts / OPEX environnementaux” sur les sites IDRIS, Clermont et Strasbourg en basant l’étude sur la méthodologie développée dans le projet européen GreenDigit.

Enfin, ce livrable propose une **feuille de route structurante pour les prochaines étapes**, incluant la validation de l’applicabilité à plusieurs ISD, la stabilisation des services critiques, la consolidation d’un modèle de gouvernance, et l’élaboration d’un modèle de coûts soutenable. Plusieurs partenaires du projet travaillent d’ailleurs sur le projet CRD (Cloud Recherche Données) du MESRE. Ces recommandations visent à garantir une montée en puissance cohérente, durable et partagée, en vue de bâtir un socle technique inter-ISD capable de servir la recherche française tout en s’intégrant pleinement dans l’écosystème européen. Le Fonds d’amorçage crée les conditions de sa consolidation et de son adoption

par l'ensemble des ISD. Il renforcera aussi l'interaction avec EOSC et la dissémination inter-communautés des opportunités liées à l'écosystème Français et Européen.

FAIR-EASE démontre qu'il est possible de fédérer des services interopérables et FAIR-by-design sans centraliser les infrastructures, à condition que les questions de gouvernance, de gestion des identités et de soutenabilité soient traitées de manière cohérente.

1. Introduction

La création d'un cloud pour l'Enseignement et la Recherche Supérieure (Cloud ESR) fédéré, capable de servir l'ensemble des Infrastructures de Services aux Données (ISD) à travers la création d'une plateforme de production de données (data factory) opérationnelle, constitue une priorité exprimée par le MESRE. Cette ambition suppose l'existence d'un **socle technique commun**, interopérable et répliquable, permettant de mutualiser les services numériques essentiels : accès unifié, stockage distribué, traitement reproductible, interopérabilité des données et visualisation intégrée.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'identifier les briques technologiques partageables entre ISD et d'en évaluer la maturité ainsi que la capacité de redéploiement. Il convient également de caractériser les conditions techniques, organisationnelles et économiques permettant leur adoption à l'échelle nationale, dans le contexte européen de la construction de l'EOSC.

L'analyse conduite dans ce document s'appuie sur les acquis opérationnels du projet européen FAIR-EASE, sur les perspectives ouvertes par GAIA Data au sein de DATA TERRA, et sur l'expertise de France Grilles, des mésocentres régionaux et de l'IDRIS. Elle permet d'examiner, dans un contexte réel, les solutions techniques déjà éprouvées, d'en identifier les limites et d'isoler celles qui sont transférables à d'autres ISD.

Ce livrable D1.1 propose ainsi **une analyse structurée** des briques techniques et des enseignements issus de FAIR-EASE ; **une première trajectoire** vers un cloud ESR distribué, fondé sur des ressources nationales existantes ; **les éléments nécessaires** à la préparation du D1.2, qui portera l'analyse à l'échelle d'autres ISD.

Il s'agit d'une première étape, dont l'ambition est de rendre lisible ce qui, dans FAIR-EASE et GAIA Data, peut devenir un **noyau technique commun** pour le futur cloud ESR, et d'identifier les questions stratégiques qui devront être traitées dans les phases suivantes du Fonds d'amorçage.

1.1 Contexte stratégique national et européen

Les ISD occupent une place structurante dans le paysage des infrastructures de recherche françaises. Elles reposent chacune sur une entité centrale de coordination, appuyée par des financements nationaux (PEPR, ÉQUIPEX+), et sur un réseau distribué de laboratoires fournissant données, services et expertises. Leur fonctionnement est intrinsèquement fédératif, comparable aux infrastructures européennes thématiques, et requiert donc des briques techniques répliquables et alignées sur des standards communs.

Depuis 2020, plusieurs travaux nationaux ont redéfini les priorités françaises. Le rapport de la Cour des comptes [1] a souligné la nécessité de renforcer le pilotage et la pérennité des infrastructures numériques.

La feuille de route CoSIN 2021-2022 [2] a posé les bases d'une coordination renforcée des ISD, suivie par le Document d'Orientation Stratégique CoSIN 2023-2027 [3], qui précise les axes nationaux de mutualisation, de gouvernance commune et la trajectoire vers un cloud ESR reposant sur des services fédérés. Le Groupe de travail ISD (GT ISD) s'inscrit directement dans cette dynamique.

Les travaux présentés dans ce document s'inscrivent directement dans la dynamique impulsée par le Groupe Thématique Infrastructures de Services aux Données (GT ISD), créé sous l'égide du Secrétariat Permanent Services et Infrastructures Numériques (SP-SIN) du MESRE dans le cadre du CoSIN. Ce groupe fait suite aux analyses conduites lors des mises à jour successives de la feuille de route nationale des Infrastructures de Recherche, notamment en 2018 et 2021, qui ont mis en évidence l'augmentation rapide des volumes de données issus de la recherche et l'importance stratégique des services numériques associés.

Ces analyses ont souligné que les données de recherche constituent un actif scientifique critique, dont la prise en charge sur l'ensemble du cycle de vie requiert des moyens numériques coordonnés, mutualisés et pérennes. Elles ont également montré que les Infrastructures de Recherche représentent un levier majeur dans ce domaine, tant du point de vue scientifique qu'économique, le numérique représentant une part significative de leurs besoins de financement. Dans ce contexte, le GT ISD a été chargé de caractériser les besoins numériques structurants, d'identifier les coopérations possibles entre infrastructures, de capitaliser sur les bonnes pratiques existantes et de proposer des trajectoires d'évolution favorisant l'interopérabilité, la FAIRisation et la soutenabilité des services.

Le projet du Fonds d'amorçage s'inscrit comme une traduction opérationnelle de ces travaux. Il ne vise pas à développer une nouvelle infrastructure isolée, mais à créer un cadre de convergence permettant de tester, d'aligner et de structurer des briques techniques et organisationnelles existantes issues des ISD, en cohérence avec les orientations du CoSIN. À ce titre, il contribue à réduire la complexité de l'environnement numérique pour les communautés scientifiques, à renforcer l'efficacité des moyens déployés et à préparer l'émergence d'un cloud ESR fédéré, reposant sur des compétences nationales et régionales et en articulation avec les initiatives européennes, notamment l'EOSC.

Ces orientations convergent avec la stratégie européenne. La reconnaissance de DATA TERRA en mars 2025 comme nœud thématique EOSC (figure 1) positionne la France dans l'écosystème européen des services FAIR et distribués et lui confère une responsabilité accrue en matière de gouvernance et d'alignement des services. Les services à mettre en œuvre dans les prochaines années — AAI fédérée, PIDs, monitoring, FitSM, catalogues FAIR — définissent le cadre dans lequel ce travail s'inscrit : celui de briques techniques alignées, interopérables et pérennes.

Figure 1: description des capacités organisationnelles du noeud européen DATA TERRA

Dans ce paysage, France Grilles, infrastructure de recherche nationale, joue un rôle transversal majeur : elle fédère depuis plus de 15 ans des ressources distribuées de calcul et de stockage et joue un rôle d’interface naturelle entre mésocentres, IDRIS, communautés scientifiques et initiatives européennes (EGI, EOSC).

Deux plateformes régionales renforcent cet ancrage opérationnel :

- le mésocentre UCA, offrant un environnement complet de stockage (S3/CEPH, Galaxy, Jupyter, Terria) ;
- le mésocentre Strasbourg/SCIGNE, membre de la fédération de clouds France Grilles et permettant de tester le multi-site, la redondance et les flux interrégionaux.

L’articulation entre France Grilles, l’IDRIS et ces deux sites régionaux constitue la base d’un premier embryon de cloud ESR distribué et souverain qui intègre les besoins des ISD dans les orientations nationales.

1.2 Périmètre du D1.1 et perspectives

Ce document constitue un premier jalon dans la structuration d’un cloud ESR au service des ISD. Son périmètre est volontairement restreint : il s’appuie sur DATA TERRA comme cas d’étude représentatif afin d’identifier les briques techniques répliquables, d’évaluer leur maturité et d’en documenter le potentiel de mutualisation.

Le D1.1 n’est pas une évaluation du projet FAIR-EASE. Il sélectionne exclusivement les briques technologiques, méthodes et enseignements susceptibles de répondre aux besoins des ISD et de s’inscrire

dans une future architecture nationale. Il établit un cadre commun, identifie les manques, les leviers d'intégration et prépare les analyses du D1.2, qui portera l'étude à d'autres ISD et intégrera les évolutions du paysage national : cloud ESR, France Grilles, MesoNet et MESOCLOUD.

Dans ce contexte, France Grilles apporte un support transversal (calcul, stockage, expertise d'intégration) utile à plusieurs ISD, tandis que **DATA TERRA** structure le lien avec les pôles de données, au plus près des besoins scientifiques des communautés des sciences de la terre. Leurs interactions avec d'autres acteurs tels qu'EGI.eu ou Galaxy.eu dans le cadre de l'EOSC, facilitent l'intégration de ces outils pour les partenaires des infrastructures distribuées (par exemple pour le cadre FitSM ou le EGI Check-in).

Cette approche fédérative fonde la logique de mutualisation qui sous-tend la présente analyse du socle FAIR-EASE.

Enfin, la réflexion s'inscrit dans un contexte où les enjeux de souveraineté numérique sont devenus centraux. L'adoption progressive des briques identifiées dans FAIR-EASE, l'alignement sur les standards EOSC et la montée en maturité des services interopérables contribuent à renforcer le contrôle national sur les données, les services et les infrastructures, et à garantir l'indépendance technologique des communautés scientifiques françaises.

2. Le projet FAIR-EASE

2.1 Objectifs du projet FAIR-EASE

Le projet EOSC FAIR-EASE (2022–2025), financé dans le cadre d'Horizon Europe (INFRA-EOSC), vise à développer une infrastructure fédérée de données et de services pour les sciences de la Terre et de l'environnement. Il associe les pôles de données de DATA TERRA, de nombreuses communautés scientifiques françaises et internationales (3 des 5 scénarios d'usage impliquent des partenaires hors Europe), ainsi qu'un consortium de 28 partenaires académiques et techniques.

Les 5 objectifs principaux sont :

- **De mettre en place des services distribués permettant l'accès, l'interopérabilité et l'exploitation de données hétérogènes**

→ L'ambition est de fédérer des données issues de multiples sources (satellites, in situ, modèles, omics) en s'appuyant sur des standards reconnus (NetCDF, ODV, Sentinel SAFE, etc.). L'accès doit être sécurisé via une **AAI fédérée** interopérable avec les systèmes existants des pôles de données, et pensé pour permettre l'**exploitation multi-domaines**. L'objectif est de réduire les silos et de faciliter la réutilisation des données par des communautés variées, au-delà de leur domaine d'origine.

- **D'expérimenter une approche "data lake" couplée à des environnements de traitement**

→ Le data lake à mettre en place (stockage couplé à des environnements analytiques) constitue un socle technique pour l'ingestion et le stockage distribué pour offrir une chaîne complète : accès, analyse, visualisation, en mode cloud-natif.

- **Valider cette approche à travers 5 cas d’usage qui démontrent la faisabilité et constituent un Proof of Concept d’une future “fabrique de données” (factory)**

→ Les 5 projets pilotes (Coastal Water Dynamics, Earth Critical Zones, Ocean Biogeochemical Observation, Marine Omics Observations, Volcano Space Observatory) constituent un **banc d’essai communautaire**. Ils permettent de confronter les solutions techniques aux besoins réels : ingestion multi-sources, workflows analytiques, intégration quasi temps réel, etc. Leur validation démontre la faisabilité d’une future **“data factory”** : un ensemble modulaire de services reproductibles, capables d’être proposés et éventuellement transposés à d’autres ISD.

- **Produire des Key Exploitable Results (KERs) et conduire une recherche sur la pérennisation des services et modèles économiques**

→ Le projet a identifié et documenté des **KERs** (livrable D1.4 [4]) issus de chacun des work packages. Ces résultats incluent des briques technologiques, des méthodes ainsi que des modèles de coûts exploratoires. Un travail spécifique a été conduit sur la **durabilité** : comment pérenniser les services après le projet, via une combinaison de financement public (socle) et de mécanismes de **cost-recovery** adaptés aux ISD.

- **Renforcer l’intégration avec l’EOSC afin d’assurer la visibilité, l’alignement et la pérennité des services**

→ FAIR-EASE a préparé l’**onboarding des services** au sein du **EOSC EU node** (authentification, catalogues, marketplace). DATA TERRA a été reconnu comme **nœud thématique/national EOSC**, ce qui positionne les services développés dans une perspective européenne. L’objectif est de garantir que les briques développées soient **interopérables et fédératives**, alignées avec les standards européens (FAIR, FitSM), et durables grâce à leur intégration dans l’écosystème EOSC.

Un fil conducteur essentiel de FAIR-EASE concerne la **gestion des données et des métadonnées selon les principes FAIR**. Le projet n’a pas seulement cherché à donner accès aux données, mais aussi à assurer leur **provenance, leur traçabilité et leur découvrabilité**.

Un des apports majeurs de FAIR-EASE réside dans son **interdisciplinarité** : les briques techniques développées et validées ne sont pas cantonnées à une seule discipline, mais constituent une véritable **boîte à outils fédérée** réutilisable par d’autres communautés scientifiques. L’approche *use-case driven testing* a permis de tester la transférabilité des services au-delà de leur domaine d’origine, démontrant ainsi la faisabilité d’une fertilisation croisée. Cette orientation confère à FAIR-EASE une valeur ajoutée forte pour les ISD, en leur offrant des solutions mutualisables et adaptables aux besoins hétérogènes.

Un objectif structurant du projet FAIR-EASE est dans la conception et la mise en œuvre d’**Earth Analytics Labs (EALs)**, définis comme des environnements analytiques fédérés pour permettre de rapprocher les données FAIR, les capacités de calcul et les outils d’analyse au plus près des besoins scientifiques [5].

Les EALs ont été pensés dès l’origine du projet comme une réponse opérationnelle à la fragmentation existante entre plateformes de données, infrastructures de calcul et outils d’analyse, en particulier dans les sciences du système Terre. Plutôt qu’une plateforme monolithique, FAIR-EASE a fait le choix d’un modèle distribué, dans lequel plusieurs EALs interopérables peuvent coexister, chacun apportant des fonctionnalités complémentaires tout en partageant un socle commun de standards, de mécanismes d’accès et de bonnes pratiques.

Concrètement, un Earth Analytics Lab combine :

- un accès unifié à des jeux de données FAIR, issus de sources hétérogènes (pôles de données, fournisseurs européens ou internationaux) ;
- des environnements de traitement et d’analyse reproductibles (workflows, notebooks, services analytiques) ;
- des capacités de visualisation et d’exploration des résultats ;
- des mécanismes d’authentification fédérée et de gestion des accès, garantissant une utilisation sécurisée dans un contexte multi-infrastructures.

L’objectif n’était pas de créer un outil unique, mais de démontrer qu’il est possible d’orchestrer, au sein d’EALs distincts mais interconnectés, des briques techniques existantes (AAI, stockage objet, workflows, catalogues FAIR, services de visualisation) afin de former une **chaîne cohérente allant de l’accès aux données jusqu’à leur exploitation scientifique**.

Cette approche par Earth Analytics Labs constitue l’un des résultats conceptuels majeurs de FAIR-EASE. Elle préfigure une architecture modulaire et fédérée, directement alignée avec les principes de l’EOSC et particulièrement adaptée aux Infrastructures de Services aux Données (ISD), qui opèrent elles-mêmes dans des contextes distribués et interdisciplinaires. Les EALs fournissent ainsi un cadre de référence pour la mise en place future d’espaces de travail analytiques au sein d’un cloud ESR fédéré, sans imposer une centralisation des données ou des outils.

2.2 Liens du projet FAIR-EASE avec DATA TERRA et les pôles de données

FAIR-EASE est étroitement lié à l’écosystème DATA TERRA, cadre national de référence pour les données d’observation du système Terre. Les pôles de données de DATA TERRA — THEIA (surfaces continentales), ODATIS (océan), AERIS (atmosphère), FORM@TER (géosciences) et PNDB (biodiversité) — en sont les piliers (figure 2): ils agrègent, qualifient et documentent les données, définissent les services nécessaires à leur exploitation, et assurent un alignement FAIR en amont. Ils constituent ainsi l’interface naturelle entre communautés scientifiques et infrastructures techniques, facilitant l’intégration dans un cadre fédéré comme l’EOSC.

Figure 2: Les pôles de données de DATA TERRA

Le rôle structurant des pôles et partenaires se résume en deux points :

1. définir les services, standards et pratiques permettant la qualité, la traçabilité et la continuité scientifique ;
2. renforcer la fédération avec GAIA Data et l'EOSC, en positionnant DATA TERRA comme acteur pivot pour articuler besoins scientifiques, exigences techniques et répliquabilité vers d'autres ISD.

2.3 Articulation avec GAIA Data

L'EQUIPEX+ GAIA Data a pour ambition de développer et mettre en œuvre une plateforme intégrée et distribuée de services et de données pour l'observation, la modélisation et la compréhension du système Terre, de la biodiversité et de l'environnement. Il constitue aujourd'hui le cadre national de fédération des données et services pour les sciences du système Terre. La présence de nombreux partenaires communs à FAIR-EASE et GAIA Data facilite un alignement naturel entre les deux initiatives, en cohérence avec la trajectoire EOSC-France. Les interactions se concentrent sur quatre dimensions essentielles : la cohérence des mécanismes d'accès et d'identité, l'harmonisation des données et des métadonnées FAIR, la réutilisation des environnements analytiques développés dans FAIR-EASE, et la convergence progressive des pratiques de gouvernance et de qualité de service.

Ainsi, FAIR-EASE apporte des briques validées, des méthodes éprouvées et une connaissance fine des besoins scientifiques, tandis que GAIA Data offre le cadre institutionnel nécessaire à leur pérennisation et à leur diffusion à plus grande échelle. L'ensemble renforce enfin l'articulation avec l'EOSC EU node et soutient l'interopérabilité européenne.

2.4 FAIR-EASE comme démonstrateur de la cartographie DATA TERRA

FAIR-EASE sert de démonstrateur opérationnel en mobilisant les pôles thématiques de DATA TERRA — ODATIS¹, THEIA², AERIS³, FORM@TER⁴ et PNDB⁵ — ainsi que les pôles transversaux Interpole⁶, EaSy Data⁷ et DINAMIS⁸. Cette intégration permet à des communautés variées de travailler dans un même environnement, facilitant la réutilisation des données et réduisant les coûts d'accès et de traitement.

2.5 Les cas d'usage: une validation croisée

Les cas d'usage (use cases) ont constitué le moteur du projet FAIR-EASE, en permettant de confronter les solutions techniques développées à des contextes scientifiques réels. Ils ont joué un rôle essentiel dans la validation communautaire et la démonstration de l'interopérabilité interdisciplinaire, en reliant les développements techniques aux besoins concrets des chercheurs.

Le pilote **Coastal Water Dynamics (5.1)** est consacré au suivi de la qualité des eaux côtières et à l'analyse des interactions entre milieux continentaux et océaniques. Le pilote **Ocean Biogeochemical Observation (5.2)** a exploré l'analyse de séries temporelles océanographiques pour mieux comprendre les processus biogéochimiques à grande échelle. Le pilote **Marine Omics Observations (5.3)** a permis d'intégrer et d'exploiter des données omiques marines issues de différentes sources, ouvrant la voie à une approche plus systémique de la biodiversité marine. Le pilote **Earth Critical Zones (5.4)** a étudié la dynamique des sols et des zones critiques en combinant des observations multi-sources, des mesures in situ et des modèles. Enfin, le pilote **Volcano Space Observatory (5.5)** a démontré la capacité du projet à observer et analyser en temps quasi-réel des phénomènes volcaniques complexes grâce à la fusion de données satellites et in situ.

Une approche à double ancrage : nationale et internationale

Parmi ces 5 cas d'usage, deux sont directement nationaux, directement portés par DATA TERRA et ses pôles de données. Ils ont permis de tester l'intégration des données françaises et de renforcer les services existants (**Ocean Biogeochemical Observation**, **Volcano Space Observatory**).

Trois autres cas d'usages, impliquant des partenaires européens et internationaux, ont élargi la portée du projet en intégrant d'autres disciplines et contextes scientifiques (**Marine Omics Observation**, Coastal Water Dynamics, Earth Critical Zone).

Cette combinaison a donné à FAIR-EASE une double valeur ajoutée, celle d'obtenir un **ancrage national fort**, garantissant la pertinence vis-à-vis des communautés françaises, et une **validation internationale**, assurant la répliquabilité et la reconnaissance européenne des solutions développées.

L'ensemble des notebooks, jeux de données et workflows associés à ces pilotes est accessible sur le portail du **FAIR-EASE Lab** : <https://lab.fairease.eu/book-general-architecture/>

¹ <https://www.odatis-ocean.fr/>

² <https://www.theia-land.fr/en/homepage-en/>

³ <https://www.aeris-data.fr/>

⁴ <https://en.poleterresolide.fr/>

⁵ <https://pndb.opendatasoft.com/pages/accueil/>

⁶ <https://www.data-terra.org/inter-poles/>

⁷ <https://www.data-terra.org/donnees-services/entrepot-de-donnees-data-terra/>

⁸ <https://dinamis.data-terra.org/>

Une progression méthodologique structurée

Les travaux sur les cas d'usage ont suivi une logique en deux temps, sanctionnée par deux livrables clefs :

- Le FE D5.1 a constitué la phase exploratoire, recensant les données, outils et workflows existants, identifiant les lacunes (gaps) et les premières hypothèses d'interopérabilité entre domaines [9].
- Le FE D5.2 a marqué la phase de validation, testant en conditions réelles les services FAIR-EASE, notamment AAI (EGI Check-in), S3/CEPH, workflows Galaxy/Pulsar, webODV, et Terria Map, avec confrontation des résultats et retours d'expérience des communautés [10].

Une validation communautaire par hackathon

L'un des points d'orgue du projet fut le hackathon organisé à l'IFREMER en mars 2025, consacré à l'analyse interdisciplinaire de l'éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (2022) qui a permis de

- combiner des données satellitaires (Copernicus), biologiques (Argos, omics), atmosphériques et in situ ;
- expérimenter la mise en commun des workflows (Galaxy, webODV, Examind) développés dans les pilotes ;
- valider la pertinence d'une approche fédérée et FAIR-by-design pour générer de nouvelles hypothèses scientifiques.

Ce hackathon a démontré que les outils et méthodes de FAIR-EASE pouvaient dépasser les frontières disciplinaires. Il a ainsi constitué à la fois une preuve de concept d'une "data factory" fédérée et un levier d'engagement communautaire, préfigurant la manière dont les infrastructures de recherche pourront collaborer dans le futur cloud ESR.

2.6 Pertinence pour le fonds d'amorçage

Dans le cadre du fonds d'amorçage, FAIR-EASE fournit un socle particulièrement pertinent, à la fois technique, organisationnel et stratégique. L'architecture distribuée testée et validée constitue déjà une première **version opérationnelle** de "data factory". Cette infrastructure n'a pas été validée de manière abstraite mais éprouvée au travers de cinq pilotes représentatifs, dont la pertinence scientifique a été renforcée lors du hackathon de Brest. Celui-ci a démontré la capacité de combiner des données hétérogènes, de mettre en commun des workflows issus de communautés différentes, et de générer de nouvelles hypothèses scientifiques grâce à une approche fédérée.

Le Fonds d'amorçage doit être compris comme un dispositif de convergence et d'alignement stratégique, et non comme un projet technologique autonome. Son rôle est de structurer une trajectoire commune entre ISD, en s'appuyant sur des briques existantes, des standards partagés et des cadres de gouvernance convergents. La pertinence de FAIR-EASE tient aussi à son articulation claire avec les initiatives nationales et européennes. Le projet est étroitement lié à DATA TERRA et à ses pôles de données, il contribue directement à GAIA Data en préparant une intégration nationale cohérente, et il s'aligne avec l'**EOSC EU node** pour assurer visibilité et pérennité au niveau européen. La production de Key Exploitable Results (KERs), couplée aux travaux sur la soutenabilité, fournit par ailleurs des éléments concrets pour anticiper les modèles économiques et dessiner une trajectoire de capitalisation pour les ISD [4].

Ces acquis soutiennent directement le cahier des charges du projet de fonds d'amorçage. Ils alimentent l'Activité 1, consacrée à l'étude des besoins des ISD, en fournissant un état des lieux précis des pratiques, outils et manques observés dans FAIR-EASE. Ils nourrissent également l'Activité 3, centrée sur l'analyse

économique, grâce aux premiers éléments de coûts, aux KERs identifiés et aux scénarios de durabilité explorés. Plus largement, FAIR-EASE démontre qu’il est possible de mettre en place, à partir de briques testées et transférables, un premier embryon de cloud ESR fédéré au service des ISD.

Ainsi, le présent D1.1 ne constitue pas seulement une photographie des résultats de FAIR-EASE : il doit être lu comme un document de travail à destination des ISD, conçu pour mettre en avant les acquis transférables, identifier les lacunes, et proposer des pistes concrètes de mutualisation. Pour garantir la robustesse de cette analyse, une méthodologie spécifique a été mise en place. La section suivante en décrit les principes qui ont guidé l’ensemble du processus de relecture et de capitalisation. Ce D1.1 documente prioritairement les **briques techniques** réutilisables par les ISD.

3. Etude & Findings des résultats principaux de EOSC FAIR-EASE

L’analyse conduite dans le cadre de ce livrable porte principalement sur les résultats obtenus dans les groupes de travail WP3, WP4 et WP5 : **les besoins exprimés par les communautés scientifiques (WP5), l’architecture cible (WP3) et le développement d’un environnement opérationnel fédéré ou “data factory” (WP4)**. Ces trois groupes de travail reflètent la logique adoptée par le projet : partir des besoins, concevoir une architecture fédérative adaptée, et la mettre en œuvre dans un environnement technique testé par les communautés. La synthèse présentée ici permet de mettre en évidence les apports concrets, les limitations identifiées et les perspectives de capitalisation pour les ISD.

3.1 Méthodologie de la synthèse

L’analyse présentée dans ce livrable repose sur une méthodologie qui sera appliquée aux autres Infrastructures de Services aux Données (ISD) étudiées. Elle vise à identifier les besoins prioritaires, à évaluer les briques techniques répliquables et à proposer des trajectoires d’intégration pour le futur cloud ESR. Cette méthodologie combine trois approches :

1. **la cartographie des services, données, acteurs et interconnexions** ;
2. **l’évaluation de la maturité et de la répliquabilité** des briques techniques identifiées par EOSC FAIR-EASE ;
3. **l’analyse croisée** entre besoins ISD, orientations du CoSIN et acquis FAIR-EASE.

Elle s’appuie sur les références nationales (Document d’Orientation Stratégique CoSIN 2023–2027), sur les livrables du projet FAIR-EASE (WP1-WP3-WP4-WP5 [4-10]), sur les retours d’expérience de France Grilles et sur les échanges avec la coordination technique de GAIA Data.

Les détails complets de la démarche (critères d’analyse, matrice multicouche, référentiel FAIR et FitSM light) sont décrits en **Annexe 1 – Méthodologie d’analyse**.

3.2 Cahier des charges utilisateurs (WP5)

Le Work Package 5 a constitué le **cœur utilisateur** de FAIR-EASE. Il a eu pour mission de recenser les besoins des communautés scientifiques, de confronter les solutions techniques aux pratiques existantes, et de valider la pertinence de l’approche dans des contextes disciplinaires variés.

Le **livrable FE-D5.1** a marqué la phase exploratoire [9]. Il a recensé de manière systématique les services et pratiques déjà mobilisés par les cinq pilotes en documentant les jeux de données utilisés, les workflows, les standards en vigueur et les outils analytiques de référence. Cette première étape a permis d’identifier

les **gaps** : absence d'accès automatisé pour certains jeux de données, standards hétérogènes, difficultés d'interopérabilité entre outils, ou encore manque de reproductibilité des workflows.

Le **livrable FE-D5.2** a représenté la phase de validation [10]. Les briques sélectionnées dans FAIR-EASE (AAI fédérée, stockage S3/CEPH, workflows Galaxy/Pulsar, webODV, Terria.io) ont été testées en conditions réelles par les communautés. Les résultats ont montré la faisabilité d'une intégration multi-sources et l'intérêt d'outils communs pour dépasser les silos disciplinaires. Le hackathon de Brest centré sur l'éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, a constitué un moment clé de validation communautaire, démontrant la capacité des chercheurs à combiner des données et workflows hétérogènes pour produire de nouvelles hypothèses scientifiques.

L'ensemble de ce travail a permis de dégager un **cahier des charges clair** pour les futures infrastructures au service des ISD : la nécessité d'un accès unifié et automatisé aux données, l'adoption de standards partagés pour les métadonnées et formats, la disponibilité de workflows réutilisables et interopérables, la capacité d'orchestration et d'exécution distribuée, ainsi que la traçabilité et la reproductibilité des traitements.

Besoins identifiés (D5.1)	Solutions testées (D5.2)	Validation / Limites	Gaps restants	Priorité pour ISD
Accès unifié & sécurisé	AAI via EGI Check-in	Adopté par plusieurs pilotes ; gouvernance des rôles à homogénéiser	Besoin d'alignement inter-ISD sur les politiques d'accès et gestion fine des groupes	Élevée – conditionne l'onboarding
Accès performant à gros volumes	S3/CEPH + range requests + webODV	Gains réels ; limites I/O sur très grands jeux	Data locality et staging insuffisants pour certains volumes massifs	Élevée – impact direct sur performance
Traçabilité & reproductibilité	Galaxy/Pulsar, Jupyter, RO-Crates	Bonne adoption ; documentation utilisateur à renforcer	Manque de standardisation pour l'archivage long terme et FAIRification systématique	Moyenne
Interopérabilité des outils	Galaxy, webODV, Examind	Interop croisée confirmée ; connecteurs à étendre	Intégration limitée avec certains services tiers (e.g. LandSupport, Blue-Cloud)	Élevée – clé pour fédération inter-ISD
Validation communautaire	Hackathon Brest (Hunga Tonga)	Faisabilité prouvée ; forte mobilisation des communautés	Méthode encore ponctuelle, besoin d'intégrer hackathons dans gouvernance des ISD	Moyenne

Les travaux du WP5 (D5.1 et D5.2) alimentent directement plusieurs résultats exploitables listés dans le **D1.4 (Sustainability & KERs)**, en particulier :

- **KER-UC-01** : Méthodologie *use-case driven testing* pour qualifier et valider de nouveaux services.
- **KER-UC-02** : Catalogue des besoins utilisateurs et matrices de priorisation (interopérabilité, traçabilité).

- **KER-UC-03** : Bonnes pratiques pour l'intégration inter-domaines, validées notamment via le hackathon de Brest.

Ces KERs méthodologiques constituent une ressource transférable vers d'autres ISD et structurent la démarche de capitalisation [4]. Le **D1.4** doit être considéré comme un document de référence : il relie les enseignements de WP5 à la stratégie de durabilité et fournit une base précieuse pour l'analyse économique et organisationnelle du fonds d'amorçage (tâche 3-D3.1).

3.3 Architecture (WP3)

Le Work Package 3 a défini et mis en œuvre l'architecture de FAIR-EASE, conçue comme une infrastructure **fédérée, modulaire et interopérable** [5]. Cette architecture a servi de socle aux expérimentations des use cases et à la validation communautaire opérée dans le cadre du WP5.

L'approche retenue s'appuie sur le concept d'**Earth Analytics Labs (EALs)**, des environnements analytiques distribués qui permettent aux chercheurs d'accéder aux données FAIR, de déployer des workflows et de collaborer au sein de plateformes partagées. Trois EALs complémentaires ont été déployés au cours du projet (figure 3) :

Galaxy for Earth System Sciences : plateforme centrée sur l'exécution de workflows analytiques. Elle s'appuie sur l'écosystème Galaxy, renforcé par Pulsar pour l'exécution distante et par des connecteurs vers des ressources HPC ou des mésocentres. L'EAL Galaxy favorise la reproductibilité, la traçabilité et le partage de workflows intercommunautés, tout en permettant un usage en mode Bring Your Own Data (BYOD).

D4Science : infrastructure italienne orientée vers la collaboration et la découverte de données. Elle fournit un accès fédéré à des environnements de travail virtuels (Virtual Research Environments – VREs) où les chercheurs peuvent combiner des jeux de données hétérogènes et utiliser des services analytiques intégrés. Elle joue un rôle clé dans l'interopérabilité avec d'autres initiatives européennes telles que Blue-Cloud.

FAIR-EASE@UCA : déploiement expérimental opérationnel opéré par le mésocentre de Clermont-Auvergne, combinant un stockage objet basé sur CEPH (1 To mis à disposition) et une intégration avec les services AAI (EGI Check-in) et Galaxy. Cette instance a permis de tester concrètement l'orchestration de services distribués, l'accès sécurisé et la gestion des politiques IAM (Identity and Access Management).

Figure 3 vue globale des composants de l'architecture de FAIR-EASE

L'architecture FAIR-EASE a intégré la question de la **gestion des données et métadonnées** comme un pilier transversal. Les livrables **D3.2 et D3.3** ont identifié la nécessité de s'appuyer sur des **catalogues fédérés de type STAC (SpatioTemporal Asset Catalog)** pour faciliter la découverte des données et leur accès dans le data lake avec également un service d'accès central **IDDAS (Interdisciplinary Data Discovery and Access Service)** [5].

IDDAS utilise des fondements sémantiques (en utilisant un modèle standard amélioré pour FAIR-EASE DCAT-FE) pour favoriser l'interopérabilité basée sur des éléments sémantiques. Une librairie python a été développée pour démontrer le concept d'**UDAL (Uniform Data Access Layer)** qui a pour objectif de rendre transparent, du côté client, la découverte et le requêtage de données.

Toutefois, certaines de ces briques n'ont pas pu être déployées dans FAIR-EASE, ce qui limite encore la capacité à réaliser une découverte pleinement automatisée et interdisciplinaire. IDDAS a néanmoins été déployé chez Maris et un plug-in est disponible dans D4Science. Dans le cadre d'IDDAS, un travail commun entre FAIR-EASE et BlueCloud permet de pérenniser l'intégration avant l'intégration dans EOSC.

L'architecture s'appuie sur un **stockage objet S3/CEPH**, considéré comme pivot pour l'ingestion et l'exploitation des données massives (figure 4). Ce choix a permis de tirer parti de fonctionnalités avancées telles que les *range requests* HTTP, essentielles pour accéder à des fragments spécifiques de fichiers volumineux sans avoir à les télécharger en entier. Cette capacité est particulièrement utile pour les sciences de la Terre, comme l'a montré le cas du Volcano Space Observatory, qui a pu extraire efficacement des zones ciblées d'images satellitaires issues du Copernicus Data Space Ecosystem.

Figure 4 - Exemple d'utilisation de stockage S3 par l'application Terriamap lors de la recherche et de l'accès à des jeux de données

Sur le plan de la **sécurité et de l'accès**, l'intégration d'**EGI Check-in** a fourni un mécanisme d'authentification fédérée, garantissant un accès unifié et sécurisé aux différents services. Des groupes et rôles spécifiques ont pu être définis par cas d'usage, mais la gouvernance fine des autorisations reste une piste d'amélioration identifiée.

Enfin, le WP3 a posé les bases de l'**interopérabilité**. L'architecture intègre des connecteurs vers des services tiers (Copernicus, webODV, Examind) et repose sur des standards reconnus (STAC, OGC, NetCDF, ODV). L'enjeu reste toutefois de généraliser et de maintenir ces connecteurs, certains dépendant encore d'outils propriétaires ou de développements ponctuels.

Dans son ensemble, le WP3 a donc permis de mettre en place une **colonne vertébrale technique** : un cadre modulaire, interopérable et déjà opérationnel, qui a servi de support direct aux validations du WP5 et aux développements du WP4.

Analyse des EALs

Dans le cadre du projet FAIR-EASE, les Earth Analytics Labs (EALs) ont été conçus comme des environnements analytiques distribués, destinés à rapprocher données FAIR, capacités de traitement et besoins scientifiques concrets. Il ne s'agit pas de plateformes uniques ou centralisées, mais de dispositifs opérationnels permettant de tester, en conditions réelles, l'intégration de briques techniques communes — stockage, accès fédéré, workflows, services de visualisation — au plus près des communautés.

L'analyse des EALs vise ainsi à comprendre comment différents environnements, opérés par des partenaires distincts, ont mis en œuvre un socle fonctionnel comparable, à identifier les convergences technologiques déjà acquises, et à apprécier leur potentiel de transférabilité vers d'autres Infrastructures de Services aux Données (ISD), sans préjuger d'un modèle organisationnel unique.

EAL	Services / Technologies	Stockage	Accès & sécurité	Validation (use cases)
Galaxy for Earth Science Science	Workflows thématiques, RO-Crates, Pulsar	S3/CEPH (buckets par pilot)	AAI via EGI Check-in, IAM par groupes	Adopté au-delà de la bioinfo (Volcano, Critical Zones)
D4Science	VREs, webODV, visualisation & partage	Collections distribuées (APIs)	Comptes fédérés / passerelles AAI	Ocean Biogeochemical, séries temporelles
FAIR-EASE@UCA	Galaxy, Jupyter, WebOdv, Terria map, Apache Iceberg, ERDDAP, connecteurs DL	S3/CEPH (1 To testbed UCA)	AAI EGI Check-in, politiques projet	Volcano Hackathon (range requests Sentinel for example)

La mise en place des trois Earth Analytics Labs (EALs) illustre une architecture distribuée et complémentaire. Plusieurs **forces communes** se dégagent : l'intégration d'un stockage objet S3/CEPH comme pivot, l'adoption de mécanismes d'authentification fédérée via EGI Check-in, et la capacité à fournir un environnement modulable associant données FAIR, workflows et services analytiques. Ces éléments constituent la base d'un modèle fédéré transférable vers d'autres ISD.

Certaines **limites communes** apparaissent néanmoins. La gouvernance des rôles et des politiques IAM reste hétérogène et nécessite une harmonisation inter-ISD. Les performances I/O sur données massives révèlent également des marges de progrès, notamment en matière de staging et de data locality. Enfin, la documentation et l'accompagnement utilisateur doivent être renforcés pour garantir une adoption large au-delà des communautés pilotes.

Chaque EAL présente aussi des **points différenciants**. Galaxy for Earth System Sciences se distingue par la reproductibilité et la transférabilité des workflows, validée même hors de la bioinformatique avec les sciences de la terre. D4Science apporte une forte valeur ajoutée en matière de collaboration et de découverte de données, grâce à ses VREs et ses connecteurs inter projets. FAIR-EASE@UCA, enfin, a servi de banc d'essai pour les intégrations concrètes (stockage S3, range requests, AAI), fournissant un ancrage expérimental décisif.

Ensemble, ces résultats démontrent la pertinence de l'approche modulaire et fédérée : les EALs ne constituent pas des environnements isolés mais des **briques complémentaires** qui, une fois orchestrées, forment le socle d'une future factory de données distribuée et alignée avec la trajectoire EOSC.

Les choix structurants de FAIR-EASE en termes d'architecture sont résumés dans trois résultats-clefs (Key Exploitable Result) du livrable 1.4 de FAIR-EASE [4] :

- **KER-ARCH-01** : Modèle d'architecture fédérée et interopérable (Earth Analytics Labs).
- **KER-ARCH-02** : Mise en œuvre de l'authentification fédérée (EGI Check-in).

- **KER-ARCH-03** : Adoption de S3/CEPH comme pivot pour l'ingestion et l'exploitation de données massives.

3.4 Factory (WP4)

Le Work Package 4 a constitué le **bras opérationnel** de FAIR-EASE. Son objectif était de transformer l'architecture définie par le WP3 en un démonstrateur concret, évoluant progressivement vers une première version opérationnelle de « data factory ». Cette progression s'est structurée en trois étapes principales, correspondant chacune à un livrable clé.

Le **livrable FE-D4.2** a posé les bases en menant un large **landscaping technologique**. Il a évalué différentes solutions cloud, outils analytiques et approches de fédération des données, afin d'identifier les technologies les plus adaptées aux besoins exprimés par les use cases. Cette étape a notamment mis en évidence deux dynamiques opposées : d'une part, des services encore peu adaptés au FAIR (absence d'API ou dépendance à des solutions propriétaires), d'autre part, des briques déjà matures et interopérables (Copernicus APIs, webODV, Galaxy BYOD). Elle a permis de dégager les choix technologiques structurants pour la suite.

Le **livrable FE-D4.3** a marqué la transition vers un premier **data lake expérimental [6]**. Une « version test » a été déployée pour éprouver la faisabilité des intégrations envisagées : stockage objet S3/CEPH, authentification via EGI Check-in, d'exécution de workflows Galaxy et Pulsar, interfaçage avec les services webODV et Examind. Ce prototype a servi de terrain d'expérimentation aux cas d'usage permettant d'identifier les goulots d'étranglement techniques (latence I/O, interopérabilité incomplète des connecteurs, hétérogénéité des formats).

Dans FAIR-EASE, la notion de « data factory » renvoie à une chaîne fonctionnelle de services interopérables (accès, stockage, traitement, visualisation), tandis que les Earth Analytics Labs (EALs) constituent des environnements d'intégration dans lesquels ces chaînes sont assemblées, testées et validées par les communautés.

Les EALs ne constituent donc pas des briques techniques supplémentaires, mais des contextes d'usage permettant d'éprouver la factory FAIR-EASE en conditions réelles.

Le **livrable FE-D4.4** a concrétisé la mise en place d'une **version prototype** du data lake [7]. Cette version a intégré les services clés dans une architecture cohérente : stockage objet mutualisé, mécanismes d'accès et de sécurité unifiés, workflows Galaxy/Pulsar déployés et testés en conditions réelles, connecteurs interopérables (notamment Copernicus et webODV), et outils de visualisation tels que Terria Map. L'ensemble a été validé par les cinq pilotes, culminant avec le hackathon de Brest qui a démontré la valeur d'une approche fédérée pour l'analyse de données hétérogènes en temps quasi réel.

Le livrable FE-D4.5 propose une description de la version opérationnelle de l'infrastructure de lac de données de FAIR-EASE [8].

Figure 5 - Terriamap : visualisation 2D et 3D (crédits Damian Smyth, Marine Institute of Ireland)

Figure 6 - Terriamap : visualisation de métadonnées OMICS et de profils ARGO depuis ERDDAP (crédits Damian Smyth, Marine Institute of Ireland)

Figure 7 - Terriamap : visualisation de données de Chlorophyl CMEMS depuis Examind et de données SO2 depuis Thredds (crédits Damian Smyth, Marine Institute of Ireland)

WP4 a ainsi permis de transformer une **vision conceptuelle** en une infrastructure fonctionnelle, testée et approuvée par les communautés. Il a montré que la « data factory » pouvait dépasser le stade de démonstration pour devenir un socle opérationnel transférable vers les ISD. La prochaine étape consistera à renforcer la robustesse (scalabilité, monitoring, gouvernance IAM) et à généraliser l'adoption en dehors des pilotes, mais le Proof of Concept est désormais établi.

Domaine	Services / Briques FAIR-EASE	Technologies mises en œuvre	Validation (cas d'usage / pilotes)	gaps
Accès & identité	Authentification fédérée, IAM	EGI Check-in, gestion de groupes & rôles	Tous pilotes, AAI adoptée	Gouvernance IAM inter-ISD à harmoniser
Stockage & données	Stockage objet mutualisé	S3/CEPH, buckets par pilote, Apache Iceberg, ERRDAP, range requests	Volcano (Sentinel), Omics (Galaxy BYOD)	I/O sur très gros volumes ; staging et data locality
Workflows & traitement	Exécution et orchestration	Galaxy, Pulsar, Jupyter	Omics, Volcano, Critical Zones	Documentation, reproductibilité long terme
Interopérabilité	Connecteurs & intégration services	webODV, Examind,	Ocean BGC (webODV),	Connecteurs incomplets (GRDC, IDDAS, UDAL)

Domaine	Services / Briques FAIR-EASE	Technologies mises en œuvre	Validation (cas d'usage / pilotes)	gaps
		Copernicus APIs, DL connectors	Coastal (Copernicus)	
Visualisation	Exploration & cartographie	Terria Map, webODV, Examind	Hackathon Brest (multi-données)	Généraliser l'usage ; UX à simplifier
Gouvernance & qualité	Processus de gestion de services	FitSM light (Incident, Change, SLA/OLA)	Mise en place sur testbed UCA	Extension aux ISD ; opérationnalisation progressive

Les développements du WP4, validés par les pilotes et hackathons, se traduisent dans plusieurs KERs⁹ listés par le FE-D1.4 **services-sustainability plan**, notamment [4]:

- **KER-FACT-01** : Data Lake expérimental puis opérationnel (FE-D4.3 et FE-D4.4).
- **KER-FACT-02** : Connecteurs interopérables (Copernicus, webODV, Galaxy BYOD¹⁰).
- **KER-FACT-03** : Terria Map comme service de visualisation validé en conditions réelles.
- **KER-FACT-04** : Playbook d'intégration des services (AAI, stockage, workflows).

Malgré les avancées, certaines limites demeurent. Par exemple, l'interconnexion des Earth Analytics Labs ne supporte pas encore certaines briques prévues initialement, telles qu'UDAL et IDDAS. UDAL reste pour l'instant disponible sous la forme de librairie python à adapter à chaque nouvelle source de données à interroger., tandis qu'IDDAS, développé par un prestataire externe, ne peut être déployé de manière autonome par les ISD (même s'il est accessible via D4Science). Ces dépendances constituent à la fois un frein technique et un enjeu stratégique en termes de soutenabilité et de souveraineté.

L'un des enseignements majeurs de FAIR-EASE concerne la gestion souveraine des identités et des accès. L'architecture mise en œuvre sur le testbed UCA repose sur une **double fédération d'identité** :

- **EduGAIN**, via **RENATER**, pour les identités institutionnelles françaises et européennes relevant du milieu académique ;
- **EGI Check-in**, fédération technique utilisée dans EOSC pour permettre l'accès inter-infrastructures et la gestion des Organisations Virtuelles (VOs).

Cette double intégration ne crée pas une dépendance, mais une redondance stratégique. Elle constitue une mesure de **résilience et de souveraineté numérique**, en assurant :

- la **continuité de service** en cas d'indisponibilité d'un des fournisseurs d'identité ;
- la **compatibilité ascendante** avec les mécanismes EOSC tout en préservant un **ancrage national via RENATER** ;

⁹ <https://fairease.eu/kers>

¹⁰ Bring Your Own Data

- la **portabilité contrôlée** des identités et des rôles ;
- la préparation d'une **interopérabilité native** avec un futur **SSO du Cloud ESR** conforme aux standards ouverts (OIDC / SAML).

En pratique, le testbed FAIR-EASE @ UCA a validé cette co-existence : les services peuvent fonctionner de manière autonome avec EduGAIN ou EGI Check-in, assurant ainsi une **réversibilité complète** et un **contrôle national de l'identité numérique scientifique** [8].

Accès et identité. La fédération **AAI (EGI Check-in)**, mise en place dans FAIR-EASE, peut être réutilisée dans GAIA Data pour offrir un contrôle d'accès cohérent entre communautés et assurer une gestion fine des rôles et groupes d'utilisateurs.

Données et stockage. Les deux projets s'appuient sur des technologies compatibles — **S3/CEPH, APIs ouvertes (STAC, OGC)**, et parfois **iRODS** — facilitant un stockage distribué et une interopérabilité native. Les politiques d'IAM (Identity and Access Management) et les pratiques **FAIR-by-design** sur les métadonnées assurent la continuité dans la gestion et la réutilisation des données.

Analyse et workflows. Les environnements analytiques partagés, tels que **Galaxy/Pulsar, Jupyter, Examind, Terria Map**, et **webODV**, constituent un socle commun de services. Ils permettent la publication et la réutilisation de workflows encapsulés (**RO-Crates**) et la visualisation intégrée des données, ouvrant la voie à une **analyse interdisciplinaire reproductible**.

Qualité de service et gouvernance. FAIR-EASE et GAIA Data convergent également sur la mise en place de gabarits **FitSM light**, couvrant la gestion des incidents, des changements et des SLA/OLA. Ces pratiques, associées à un **monitoring commun**, constituent un cadre de gouvernance fédérée pour piloter la qualité et l'efficacité des services. Ce travail est renforcé par le **Memorandum of Understanding (MoU)** technique entre **FAIR-EASE, EGI et Galaxy Europe**, signé dans le cadre du projet **EuroScienceGateway**, qui fournit un ancrage pérenne à cette coopération dans le contexte EOSC.

3.5 Engagement des communautés (cas d'usages & hackathons)

L'engagement des communautés a été central dans FAIR-EASE, les use cases servant à tester les solutions techniques en conditions réelles et à valider leur valeur pour des domaines variés : dynamiques côtières, zones critiques, observations biogéochimiques, données omiques marines et suivi volcanologique. Le D5.1 a posé la base en recensant besoins, workflows et standards, tandis que le D5.2 a validé les services de la factory FAIR-EASE en situation opérationnelle, notamment l'AAI, les workflows Galaxy/Pulsar, webODV et [Terria.io](https://terria.io) [9-10].

Cette mise à l'épreuve a culminé avec le hackathon de Brest sur l'éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, qui a permis d'intégrer des données satellitaires, atmosphériques, biologiques et in situ dans un même environnement analytique. L'événement a démontré la capacité du socle FAIR-EASE à soutenir de nouvelles hypothèses scientifiques et à fonctionner comme une véritable « data factory » interdisciplinaire. Au-delà des tests techniques, ces activités ont structuré une dynamique collective et fourni une méthode reproductible pour d'autres ISD.

Les résultats exploitables associés (KERs du D1.4) confirment cette valeur : méthodologie use-case driven, rôle des hackathons dans la validation inter-domaines et adoption de briques techniques au-delà de leur champ initial. Ils montrent que l'implication active des communautés est indispensable pour garantir la pertinence scientifique et la soutenabilité des services au-delà du projet.

L'ensemble des notebooks, jeux de données et workflows associés à ces pilotes est accessible sur le portail du **FAIR-EASE Lab** :

👉 <https://lab.fairease.eu/book-general-architecture/>

4. Analyse transversale

4.1 Cohérence et articulation des work packages

Le projet FAIR-EASE s'appuie sur une progression logique entre les work packages : la conception des services et standards (WP3), leur mise en œuvre dans un environnement opérationnel (WP4), puis leur utilisation dans des contextes scientifiques concrets (WP5). Cette articulation séquentielle, renforcée par des boucles de retour entre WP3 et WP4, a permis de disposer d'un ensemble structuré de briques techniques, de workflows et de bonnes pratiques directement mobilisables pour l'analyse menée dans le présent document.

Cette organisation apporte un cadre clair pour identifier les composants réellement transférables vers d'autres communautés, notamment pour les sciences de la Terre, les données omiques ou les ISD ciblées par le Fonds d'amorçage. Elle offre également un exemple de trajectoire cohérente — de la conception à l'usage — qui facilite l'analyse des conditions nécessaires à la reproductibilité et à la fédération des services dans un futur cloud ESR.

4.2 Analyse des services testés et proposés

4.2.1 Accès et authentification

L'accès sécurisé et la gestion des identités sont essentiels dans tout environnement fédéré. Dans FAIR-EASE, l'intégration d'EGI Check-in a permis un accès unifié aux services (Galaxy, Jupyter, webODV), grâce à la fédération d'identités issue d'EduGAIN. EGI Check-in fournit une couche d'intermédiation entre les fournisseurs d'identité institutionnels et les plateformes du projet, en assurant une gestion homogène des accès et la traçabilité des connexions.

Cette organisation révèle toutefois plusieurs limites. La gouvernance des rôles reste hétérogène entre communautés et demande une harmonisation inter-ISD. La dépendance à des services externes nécessite un cadrage contractuel pour garantir la continuité. L'ouverture d'accès dans certaines infrastructures (mésocentres, plateformes partenaires) demande encore des validations locales parfois longues et consommatrices de ressources humaines.

En parallèle, cette solution présente des atouts clairs : elle est mutualisable entre ISD, compatible avec les standards EOSC, et déjà interopérable avec les services du nœud européen. À terme, une redondance fonctionnelle via les nœuds nationaux d'EGI sera nécessaire pour renforcer la résilience et la souveraineté des accès.

Cette fédération d'identités constitue ainsi la première brique d'un environnement réellement fédéré. Elle garantit un accès cohérent à l'ensemble des services FAIR-EASE et prépare l'intégration des autres composants techniques, notamment le stockage distribué et la gestion FAIR des données, développés dans la section suivante.

4.2.2 Données et stockage

FAIR-EASE a démontré la faisabilité de fédérer ces données hétérogènes grâce à une interopérabilité renforcée (formats NetCDF, ODV, Sentinel SAFE, etc.). Cette approche pluridisciplinaire permet de combiner des sources variées — satellite, in situ, omiques, modèles — et ouvre la voie à une véritable transversalité entre disciplines. En complément, FAIR-EASE mobilise des fournisseurs internationaux déjà utilisés par les pôles : Copernicus Data Space Ecosystem, ECMWF, GRDC, Argos et d'autres bases spécialisées.

Ces ressources élargissent le périmètre des données mobilisables, en combinant données nationales, européennes et globales dans un même environnement analytique. Le couple S3/CEPH s'est imposé comme solution centrale dans FAIR-EASE pour offrir un stockage souverain, flexible et déployable dans les mésocentres partenaires.

Il permet d'exposer des services compatibles S3 à coût maîtrisé tout en conservant un contrôle complet sur les données. Les "HTTP range requests"¹¹ et l'usage de formats cloud-optimisés (Zarr, Parquet, Iceberg) ont facilité l'accès aux grands jeux de données et limité les transferts inutiles. La gestion des données constitue un fil conducteur entre work packages : le WP3 a cadré les besoins d'architecture et de catalogage, le WP4 a intégré ces éléments dans le Data Lake, et le WP5 en a démontré l'usage via les use cases.

Cependant, certaines limites persistent. Les performances I/O varient fortement lors des accès distants entre sites, notamment pour les données volumineuses, faute de stratégie de cache ou de réplication sélective. Plusieurs sources externes, comme GRDC ou certaines bases omiques, ne disposent pas d'API ni de mécanismes M2M, ce qui entraîne des intégrations manuelles et limite l'automatisation des workflows. La généralisation des interfaces standardisées reste donc une priorité.

Cette hétérogénéité se retrouve également dans les catalogues nationaux tels qu'OPIDoR. Si ces catalogues offrent une visibilité précieuse pour les services alignés sur la Science Ouverte, leur couverture reste aujourd'hui partielle et asymétrique selon les disciplines. Les communautés historiquement matures vis-à-vis des principes FAIR, notamment la biodiversité, y sont surreprésentées, tandis que les sciences de la Terre n'y apparaissent que de manière fragmentaire.

Cela ne traduit pas une absence de services, mais le fait que plusieurs pôles de données ne disposent pas encore de descriptions FAIR-by-design, de métadonnées lisibles par machine, de PIDs systématiques ou de catalogues compatibles avec DCAT-AP. Cette limite met en évidence un enjeu stratégique pour le Fonds d'amorçage : accompagner la montée en maturité FAIR des ISD et permettre à DATA TERRA — en tant que nœud national et thématique EOSC — de jouer un rôle d'évangélisation, d'harmonisation et d'intégration progressive de leurs services dans les catalogues nationaux et européens.

Les choix techniques de FAIR-EASE contribuent également à la sobriété opérationnelle en réduisant les déplacements de données et en privilégiant des opérations locales sur données distantes. Le D3.1 précisera les indicateurs environnementaux associés, tels que le PUE, les kWh consommés ou les coûts environnementaux, ainsi que la méthode de calcul déployée sur les sites pilotes.

¹¹ Une requête HTTP **Range** demande au serveur d'envoyer uniquement **une partie d'une ressource** au client. Les requêtes Range sont utiles pour divers types de clients, notamment **les lecteurs multimédias** qui prennent en charge l'accès aléatoire, **les outils de traitement de données** qui n'ont besoin que d'une portion d'un fichier volumineux, ainsi que **les gestionnaires de téléchargement** permettant aux utilisateurs de mettre en pause et de reprendre un téléchargement.

Enfin, ces constats ont renforcé l'importance de rapprocher stockage et environnements analytiques afin d'assurer une continuité fluide entre les données et leur exploitation. Ce principe constitue la base du socle de traitement présenté dans la section suivante.

4.2.3 Services de traitement

Les services de traitement FAIR-EASE reposent sur un ensemble de briques éprouvées et transférables. Galaxy.eu a permis l'exécution de workflows thématiques, Pulsar la soumission distante sur des ressources distribuées, et Jupyter l'analyse interactive et reproductible. Ensemble, ils constituent un socle modulaire garantissant la répliquabilité scientifique.

La force du projet tient à la connexion directe entre ces environnements analytiques et les données FAIR. Les workflows Galaxy utilisent des formats et standards ouverts tels que NetCDF, ODV, GeoTIFF, Sentinel SAFE, GeoParquet ou Zarr, intégrés dans un cadre de métadonnées conforme au profil DCAT-FE. L'intégration dans IDDAS assure l'alignement sémantique et la cohérence des vocabulaires, renforçant l'interopérabilité entre domaines.

Ces choix permettent de relier des formats de stockage optimisés pour le cloud à des workflows distribués et reproductibles, consolidant l'ensemble de la chaîne FAIR. Cette maturité ouvre logiquement vers la phase suivante : la découverte et la visualisation des données, où Terria.io, webODV et les environnements de recherche virtuels de D4Science prolongent les capacités d'analyse en offrant un accès fédéré et interprétable aux résultats scientifiques.

4.2.4 Interopérabilité et visualisation

L'interopérabilité et la visualisation prolongent naturellement les services de traitement FAIR-EASE en assurant la continuité entre calcul, exploration et diffusion. L'intégration de Terria Map, webODV, Examind et D4Science a montré qu'il était possible de combiner dans un même environnement des données issues de workflows Galaxy ou Jupyter et des sources hétérogènes, permettant une visualisation réellement interdisciplinaire.

Plusieurs limites subsistent. Certains connecteurs développés dans le WP4 ne disposent pas encore d'un niveau d'intégration homogène, et reposent parfois sur des dépendances externes difficiles à pérenniser. Les tests inter-EAL ont révélé des écarts dans la gestion des métadonnées, les formats d'échange et les protocoles d'accès, provoquant des ruptures dans certains workflows et nécessitant des conversions manuelles. Les prototypes IDDAS et UDAL confirment leur potentiel, mais restent à un stade pré-opérationnel, avec un degré de dépendance technologique qui limite leur répliquabilité par les ISD. L'absence d'API ouvertes chez certains fournisseurs externes complique encore la circulation automatique des données.

Malgré ces freins, plusieurs atouts sont établis. webODV assure un accès automatisé aux données océaniques via OPeNDAP et ERDDAP. Examind facilite la diffusion de données géospatiales complexes selon les standards OGC. Terria Map s'est imposé comme un outil transversal, capable d'agréger des flux multi-sources dans une interface unique, et a montré sa valeur lors du hackathon de Brest.

Ces résultats confirment l'intérêt d'une architecture modulaire reposant sur des standards ouverts. Les prochaines étapes consistent à généraliser les connecteurs standardisés, à renforcer la maintenance des outils fédératifs et à consolider une couche d'interopérabilité mutualisée au sein de GAIA Data et du futur cloud ESR, afin d'assurer une exploitation pleinement FAIR et interdisciplinaire.

4.2.5 Gouvernance et qualité

En définitive, FAIR-EASE montre que la convergence entre traitement, interopérabilité et visualisation constitue le cœur d'une approche data-centric durable. L'intégration progressive de briques comme Terria Map, webODV, Examind et D4Science prouve que les infrastructures de recherche peuvent bâtir un socle commun de services réutilisables sans renoncer à leur diversité disciplinaire.

Toutefois, cette réussite technique nécessite un **cadre de gouvernance** adapté aux infrastructures distribuées. FAIR-EASE a mis en évidence plusieurs besoins structurels :

- **un modèle de pilotage partagé** entre opérateurs techniques (France Grilles, mésocentres, IDRIS) et infrastructures thématiques (DATA TERRA, IFB) ;
- **une clarification des responsabilités** entre “producteurs de données”, “fournisseurs de services”, et “opérateurs d'infrastructures” ;
- **des processus légers de coordination**, inspirés de FitSM (gestion des configurations, incidents, changements), permettant aux ISD d'opérer collectivement des services fédérés ;
- **des mécanismes de financement et de support pérennes**, indispensables pour garantir la continuité opérationnelle d'un socle commun inter-ISD.

Ces besoins n'ont pas vocation à être entièrement résolus dans FAIR-EASE, mais ils en constituent une condition essentielle de réutilisation. En l'absence d'un cadre de gouvernance partagé, l'intégration durable des briques techniques au sein d'un futur cloud ESR resterait limitée.

Ce constat renvoie au besoin de disposer d'un cadre commun de pilotage et de gestion des services, capable d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle des briques techniques fédérées. Les travaux amorcés dans FAIR-EASE, notamment dans les WP4 et WP5, ont permis d'esquisser les principes d'un modèle FitSM allégé, adapté au contexte des ISD, sans toutefois en formaliser pleinement le déploiement à l'échelle inter-infrastructures.

Il est important de noter que la collaboration établie par les partenaires pendant le projet Européen FAIR-EASE avec les pôles de données de DATA TERRA continue avec le Mésocentre UCA au centre de la distribution technique des services FAIR-EASE au niveau hébergement des services, de possibilités de stockage S3(CEPH) et de traitement et visualisation des données.

4.2.6 Suivi de l'activité et observabilité des services

Les travaux menés dans FAIR-EASE ont permis de démontrer qu'un suivi structuré de l'activité, de l'usage et de la performance des services fédérés est techniquement possible, dès lors que les briques de traitement, de stockage, d'accès et d'orchestration sont intégrées dans une architecture cohérente.

Sans viser la mise en place d'un cadre formel de pilotage, FAIR-EASE a progressivement exposé des points d'observation communs issus des différents environnements analytiques (Galaxy, D4Science,

FAIR-EASE@UCA), des services d'accès aux données, et des mécanismes d'authentification et d'orchestration.

Les indicateurs présentés ci-dessous ne constituent donc pas des recommandations de gouvernance, mais une extraction analytique des dimensions effectivement mesurables au cours du projet, telles qu'elles apparaissent dans les livrables techniques (WP3, WP4, WP5) et dans les Key Exploitable Results (D1.4). Ils illustrent la capacité de FAIR-EASE à instrumenter l'activité d'un socle de services fédérés.

Domaine	Indicateur proposé	Intention / Usage futur
Utilisation	Nombre d'utilisateurs actifs par ISD / mois	Suivre la montée en charge des services interconnectés
	Volume de données stockées et traitées (To / CPUh / GPUh)	Évaluer l'adoption réelle et le besoin de ressources
	Nombre de workflows exécutés (Galaxy, Jupyter, etc.)	Quantifier la productivité scientifique supportée
Performance	Taux de disponibilité des services clés (%)	Mesurer la fiabilité et identifier les incidents récurrents
	Temps moyen de réponse (API, stockage, compute)	Améliorer la qualité perçue et la performance réseau
Qualité de service	Nombre d'incidents ouverts/clos / délai de résolution	Suivre la réactivité et la maturité du support
	Nombre de services couverts par SLA/OLA	Évaluer le niveau d'engagement et de formalisation

Interopérabilité / FAIRness	% de données exposées via standards (OGC, STAC, API REST)	Suivre l'intégration des référentiels et catalogues
	Nombre de services connectés au catalogue DATA TERRA / GAIA Data	Mesurer la fédération des ISD
Durabilité / Écoconception	Consommation énergétique par service (kWh / To)	Intégrer la dimension environnementale
	Taux de mutualisation des ressources (%)	Mesurer l'efficacité du socle commun inter-ISD

Ces indicateurs traduisent un résultat important de FAIR-EASE : la capacité à observer et qualifier l'activité réelle d'une "factory de données" distribuée, au-delà de la simple mise à disposition de services techniques.

Ils montrent que l'usage, la performance, la qualité de service, l'interopérabilité FAIR et certaines dimensions environnementales peuvent être suivies de manière homogène, dès lors que les services reposent sur des briques communes et des standards partagés.

Cette capacité d'observabilité constitue un prérequis méthodologique pour les étapes suivantes du Fonds d'amorçage. Elle alimentera naturellement les travaux du D1.2 (comparaison inter-ISD) et du D3.1 (modèles économiques et coûts), ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des infrastructures financées dans l'Activité 2, sans préjuger des choix de pilotage ou de gouvernance qui relèvent d'une phase ultérieure.

4.3 Perspectives de pérennisation : considérations économiques et environnementales

Les travaux menés dans FAIR-EASE ont mis en évidence que la performance technique et l'interopérabilité des services ne peuvent plus être dissociées de leur impact environnemental. Dans le contexte européen actuel, marqué par le Green Deal, les stratégies de numérique responsable et les exigences croissantes en matière de soutenabilité des infrastructures de recherche, les Infrastructures de Services aux Données (ISD) sont appelées à intégrer progressivement des critères environnementaux dans la conception, l'exploitation et l'évolution de leurs services.

FAIR-EASE n'avait pas pour objectif de conduire une analyse environnementale formalisée, mais il a permis d'illustrer, de manière concrète, plusieurs leviers de sobriété numérique : limitation des transferts de données massifs par l'usage de formats cloud-optimisés et de range requests, rapprochement des capacités de calcul des lieux de stockage, orchestration de workflows reproductibles évitant la duplication inutile des traitements, et mutualisation des environnements analytiques. Ces choix d'architecture, validés

dans les use cases, constituent des préalables techniques indispensables à toute trajectoire crédible de durabilité.

Dans ce livrable D1.1, les considérations environnementales sont abordées comme un enjeu transversal, structurant mais non chiffré, afin de ne pas anticiper l'analyse économique détaillée. La traduction opérationnelle de ces enjeux — incluant l'impact sur les coûts, la consommation énergétique et les choix d'infrastructure — sera traitée dans le livrable D3.1. Celui-ci intégrera des indicateurs environnementaux (KPIs “green”) en complément des indicateurs économiques classiques, afin de permettre une lecture en coût complet des services du futur cloud ESR. Cette approche vise à doter les ISD et leurs tutelles d'outils d'aide à la décision combinant soutenabilité environnementale, viabilité économique et alignement avec les cadres nationaux et européens (CoSIN, EOSC, Green Deal), sans préjuger des modèles de financement retenus.

4.4 Briques manquantes

Plusieurs briques essentielles n'ont pas fait partie de l'analyse et des outils intégrés dans l'architecture du projet FAIR-EASE. Il est bien sûr difficile de faire une analyse exhaustive des briques nécessaires pour finaliser l'architecture d'un cloud ESR aussi allons nous décrire dans ce paragraphe plusieurs briques qui seront à étudier et mettre en place dans le futur.

4.4.1 Renforcement de l'offre collaborative transversale (proposition d'un service type Nextcloud)

Au cours de l'analyse menée dans le cadre de ce D1.1, plusieurs communautés ont exprimé le besoin de disposer d'un environnement de travail collaboratif simple d'utilisation, souverain et directement intégré aux services numériques déjà proposés par les infrastructures. Cette demande concerne notamment la gestion et l'échange de documents de travail, les fichiers intermédiaires, les versions successives de scripts et les artefacts générés au cours des projets. Le MESRE a aussi indiqué qu'une convergence des outils avec les autres projets financés par le fonds d'amorçage pourra être bénéfique afin de mutualiser les moyens et faciliter l'adoption future, ce qui est le cas pour l'utilisation de la plateforme collaborative de gestion de contenu NextCloud.

Dans cette perspective, la mise en place d'un service collaboratif basé sur une solution open source telle que Nextcloud apparaît comme une option pertinente. Un tel service permettrait de fournir un espace documentaire partagé, de gérer des permissions fines par projet ou par groupe, d'assurer la synchronisation locale des fichiers, et d'intégrer nativement l'authentification fédérée (AAI). Bien que fondé sur une technologie distincte des outils analytiques couramment employés par les chercheurs (notamment Python, R ou Jupyter), ce type de solution reste entièrement interopérable avec ces environnements grâce à l'utilisation de protocoles standards (WebDAV, API REST, connecteurs S3). Du point de vue des utilisateurs, l'accès aux contenus se fait de manière transparente et ne requiert aucune compétence particulière, ce qui favorise l'adoption par un public large.

Un tel service ne se substitue pas aux infrastructures de calcul ou de stockage scientifique à grande échelle : il agit en complément, en apportant un espace de travail transversal adapté aux besoins de collaboration, d'échange et de consolidation des productions intermédiaires. Sa mise en œuvre renforcerait la cohérence nationale en matière d'outillage, réduirait la dépendance à des solutions propriétaires ou extra-européennes, et offrirait aux communautés un environnement stable et maîtrisé, intégré de manière cohérente à l'offre existante des ISD.

4.4.2 Référentiel de gestion des services informatiques (type FitSM)

DATA TERRA est maintenant intégré à l'EOSC comme nœud thématique pour les sciences de la terre. Les nœuds intégrant officiellement l'EOSC sont enjointés à déployer rapidement les services fédérés demandés dans la feuille de route EOSC, dont celui d'un référentiel de gestion des services informatiques déjà largement déployé au niveau des IR européennes: FitSM.

FitSM est une famille de normes allégées destinée à soutenir la mise en œuvre de la gestion des services informatiques (ITSM) . Le développement de FitSM (*Federated IT Service Management*) a été soutenu par la Commission européenne, et il s'appuie sur les mêmes principes éprouvés que l'on retrouve dans d'autres cadres et normes de gestion des services, tels qu'ITIL® et ISO 20000.

FitSM vise à proposer une norme claire, pragmatique et légère, permettant une mise en œuvre efficace de la gestion des services informatiques (ITSM). Conçu pour être facilement déployé dans tout type d'organisation, FitSM offre une approche plus accessible que les cadres ITSM traditionnels, notamment pour des environnements distribués ou fédérés. Il définit un niveau de maturité minimal mais réaliste, pouvant ensuite être étendu selon les besoins et les capacités des organisations.

Le déploiement de FitSM n'entrant pas dans les objectifs du projet FAIR-EASE, les questions relatives à sa mise en œuvre sont à considérer pour accroître la capacité de DATA TERRA à permettre une interopérabilité accrue avec les autres nœuds EOSC et par voie de conséquence ouvrir la voie pour les ISD du futur cloud ESR.

5. Capitalisation & transférabilité vers les ISD

Il est notable que les outils développés par les équipes du projet FAIR-EASE apportent des réponses aux besoins de l'IR DATA TERRA et du projet EQUIPEX+ GAIA Data. En cela, le financement européen a grandement bénéficié à l'IR DATA TERRA et permis un cadre collaboratif technique élargi avec les IR et centres de recherche acteurs de GAIA Data.

5.1 Principes généraux

La capitalisation issue de FAIR-EASE vise à transformer les résultats techniques et méthodologiques du projet en un socle commun fédératif utilisable par les Infrastructures de Services aux Données (ISD) françaises. Ce socle s'appuie sur des briques répliquables (AAI, S3/CEPH, iRODS, Galaxy/Pulsar, Examind, Terria Map, FitSM light) et sur une méthodologie éprouvée fondée sur les use cases, la validation communautaire et l'observation des besoins concrets.

Les enseignements de FAIR-EASE démontrent que les services développés sont suffisamment modulaires pour être réutilisés :

- AAI (EGI Check-in) : fédération d'identité sécurisée et adaptable à des politiques d'accès différenciées ;
- Stockage objet (S3/CEPH, iRODS) : couche de persistance compatible avec différents formats et standards ;
- Workflows analytiques (Galaxy, Pulsar, Jupyter) : exécution distribuée et reproductible ;
- Interopérabilité et visualisation (Examind, webODV, Terria Map) : découverte, exploration et combinaison des jeux de données ;

-Gouvernance et qualité (FitSM light) : introduction de processus de service communs pour préparer la fédération.

5.2 Matrice de capitalisation

Brique ou processus	Description FAIR-EASE	Valeur pour les ISD	Prérequis / dépendances	KPI de transférabilité
AAI (EGI Check-in)	Fédération d'identité, groupes d'accès par use case	Contrôle unifié des accès multi-communautés	Contrats & politiques ISD	Taux d'onboarding utilisateurs
S3/CEPH – iRODS	Stockage objet, réplication, gestion métadonnées	Pivot commun données/workflows	Réseau, IAM, quota	I/O moyen, coût/To, disponibilité
Galaxy / Pulsar / Jupyter	Exécution de workflows distribués	Réutilisation interdisciplinaire	Compute distant, runners	Taux de succès des jobs
Examind / webODV / Terria Map	Découverte, visualisation, interaction multi-sources	Adoption par chercheurs	Connecteurs standards (OPeNDAP, WMS/WCS)	Usage et nombre de sessions actives
FitSM light	Processus minimal de service (Incident, Change, SLA)	Structuration du catalogue de services	Rôles, procédures	% services documentés et monitorés

Cette matrice, issue des deliverables D3.3, D4.4 et D4.5, met en évidence les briques les plus transférables vers d'autres ISD, en distinguant celles nécessitant un support humain et institutionnel (AAI, FitSM) de celles directement réutilisables (S3, Galaxy, Examind).

5.3 Cadre de déploiement progressif (approche séquentielle et modulaire)

Plutôt qu'un "playbook" figé, FAIR-EASE propose un cadre adaptatif permettant d'intégrer progressivement les briques communes selon son degré de maturité technique et ses priorités scientifiques. Cette intégration suit une séquence logique et modulable :

1. Authentification et fédération d'identité (AAI) – via EGI Check-in : mise en place d'un accès unifié et de politiques de rôles inter-communautés.
2. Stockage et métadonnées (S3/CEPH + iRODS) : déploiement d'un environnement commun et interopérable.
3. Environnements analytiques (Galaxy, Pulsar, Jupyter, Examind) : intégration des services FAIR-EASE pour analyses reproductibles.
4. Observabilité et gouvernance (FitSM light) : suivi des performances et définition d'accords de service (SLA/OLA).
5. Transfert de compétences et accompagnement : formations, documentation et accompagnement des équipes ISD.

Ce cadre progressif garantit la continuité scientifique, la compatibilité des outils existants et la montée en charge maîtrisée du futur cloud ESR.

5.4 Intégration progressive et conditions de pérennisation

Ces séquences modulables et leurs briques techniques peuvent être renforcées par l'existant des ISD afin d'assurer l'interopérabilité et la fertilisation croisée. Cette logique permet de ne pas tout changer d'un seul coup : les utilisateurs conservent leurs outils habituels durant les phases de test, de déploiement pilote et de validation. Une telle transition graduelle est essentielle, car la montée en charge d'un cloud ESR fédéré repose sur le temps long, la stabilité des équipes, et la pérennité des ressources humaines.

5.5 Perspectives opérationnelles et de transfert

Les résultats de FAIR-EASE démontrent non seulement la faisabilité technique et scientifique d'une infrastructure fédérée de données et de services, mais aussi la capacité à identifier des briques transversales susceptibles d'être réutilisées au-delà de leurs contextes initiaux.

Les services éprouvés — notamment l'authentification fédérée (AAI), le stockage objet S3/CEPH, les environnements de calcul et de workflows (Galaxy, Pulsar), les outils de visualisation et d'exploration (Examind, Terria Map), ainsi que les premiers éléments de gestion de services (FitSM light) — constituent un socle opérationnel cohérent, déjà aligné avec les exigences des ISD et les trajectoires nationales et européennes.

Cette convergence permet d'envisager un transfert progressif et maîtrisé de ces briques vers d'autres Infrastructures de Services aux Données dans le cadre du Fonds d'amorçage. Elle prépare ainsi les phases ultérieures consacrées à la consolidation fonctionnelle, à l'analyse économique et à la montée en maturité des services du cloud ESR.

6. Constats et recommandations

Ce chapitre synthétise les enseignements tirés de la relecture des livrables FAIR-EASE (D3.x, D4.x, D5.x, D1.4 [4-10]) et du travail d'analyse conduit dans le cadre du Fonds d'amorçage. Il met en évidence les éléments structurants sur lesquels un socle commun de services peut s'appuyer, mais aussi les conditions nécessaires à sa consolidation et à son transfert vers d'autres Infrastructures de Services aux Données (ISD). L'objectif est d'ouvrir la voie à une coopération durable entre les infrastructures, les tutelles et les partenaires européens, dans un esprit de complémentarité et de confiance mutuelle.

6.1 Enseignements principaux

FAIR-EASE suggère que la valeur d'un cloud ESR réside moins dans le développement de nouveaux outils que dans la capacité à aligner, fédérer et pérenniser des briques déjà éprouvées au sein des ISD. Les travaux menés dans FAIR-EASE confirment qu'un ensemble de briques techniques et organisationnelles peuvent former aujourd'hui un **noyau de convergence** répliquable : AAI via EGI Check-in, stockage objet S3/CEPH, exécution de workflows Galaxy/Pulsar, plateformes d'analyse webODV, Examind et Terria Map.

Les catalogues, standards et outils d'interopérabilité identifiés et partiellement testés (ex. connecteurs Copernicus, webODV, Galaxy BYOD, solutions de type UDAL ou IDDAS) soulignent que l'avenir d'un cloud ESR fédéré dépend de la capacité à harmoniser et automatiser la gestion des données dans toutes les disciplines. Ces briques traduisent la maturité croissante des communautés des sciences de la Terre dans la mise en œuvre de services fédérés, interopérables et FAIR-by-design.

Toutefois, certaines limites subsistent et méritent d'être signalées. La mise à disposition automatisée des données demeure hétérogène selon les domaines et les fournisseurs, en particulier lorsque les sources ne proposent pas d'API ou de mécanismes machine-à-machine pleinement opérationnels. Des différences persistent également dans les standards, les formats et les conventions adoptés par les communautés disciplinaires, ce qui peut compliquer l'interopérabilité et la réutilisation transverse des services.

FAIR-EASE met également en évidence la nécessité d'introduire des pratiques minimales de gestion des services, inspirées de FitSM, afin de soutenir la coordination, la transparence et la continuité opérationnelle d'un socle de services fédérés entre ISD.

Par ailleurs, la documentation technique associée aux briques et aux workflows reste inégale, tant en termes de niveau de détail que de mise à jour, ce qui peut freiner l'appropriation par de nouveaux utilisateurs ou infrastructures. Enfin, l'expérience FAIR-EASE montre que la cohérence d'un socle fédéré repose fortement sur un accompagnement humain soutenu, indispensable pour assurer l'alignement des pratiques, la circulation de l'information et la coordination entre équipes techniques et scientifiques.

Ces constats n'affaiblissent pas le modèle : ils soulignent au contraire la pertinence d'une approche progressive, guidée par l'expérimentation et la coopération transdisciplinaire.

Pour les infrastructures, FAIR-EASE met en évidence les bénéfices de la mutualisation des services, notamment pour l'authentification, l'interopérabilité des catalogues et l'harmonisation FAIR. Enfin, pour les décideurs, le projet montre qu'un investissement structurant peut renforcer la capacité de DATA

TERRA à jouer son rôle de nœud EOSC national et thématique et contribuer aux orientations stratégiques du MESRE.

6.2 Expérimentation et capitalisation : la continuité de FAIR-EASE

La continuité des acquis de FAIR-EASE repose sur leur mise à l'épreuve dans un cadre expérimental, en lien étroit avec DATA TERRA et GAIA Data.

Cette expérimentation vise à tester la fédération d'un noyau de services communs : authentification, stockage, orchestration et monitoring ; Évaluer la pertinence d'un cadre FitSM light pour la coordination inter-ISD ; Co-construire un premier tableau de bord de KPIs (portée, usage, performance, disponibilité, durabilité) et Identifier les conditions d'adoption spécifiques à chaque ISD selon ses priorités et sa maturité.

Les résultats attendus permettront de documenter les bonnes pratiques répliquables, de renforcer la feuille de route du Cloud ESR et de faciliter l'intégration progressive des outils de gouvernance, d'observabilité et de traçabilité au sein de GAIA Data.

6.3 Coopération et convergence inter-ISD

Le Fonds d'amorçage permet ainsi d'agir comme un catalyseur pour rapprocher les infrastructures et poser les fondations d'une **fédération ouverte de services scientifiques**. Il est néanmoins prématuré de donner des conclusions sur l'adhésion des autres ISD. Ces considérations et synergies seront étudiées dans le D1.2 au travers d'une collaboration établie entre DATA TERRA ET L'IFB-Elixir Fr.

Trois axes d'action concrets se dégagent :

1. La poursuite du benchmarking vers une coopération inter-ISD autour des briques FAIR-EASE déjà validées (AAI, S3/CEPH, Galaxy, Terria Map, Examind), en développant des cas d'usage croisés entre sciences de la Terre et l'IFB dans un premier temps.
2. Renforcer les échanges de compétences et renforcer/favoriser l'inter-acculturation des équipes techniques et scientifiques des deux IR (DATA TERRA ET IFB-Elixir Fr).
3. Mobiliser les cadres de financement existants (PEPR, ÉQUIPEX+, appels EOSC ou INFRAEOSC) pour soutenir les travaux de convergence, sans chercher à dupliquer les efforts mais en capitalisant sur l'existant.

Ces actions permettraient de prolonger la dynamique enclenchée par FAIR-EASE et d'installer, sur la durée, un environnement de test et d'échange pour favoriser à terme une véritable communauté de pratique inter-infrastructures, en commençant par un travail commun entre DATA TERRA ET L'IFB.

6.4 Synthèse des constats et leviers opérationnels

L'analyse conduite à travers les chapitres précédents met en évidence un ensemble cohérent d'enseignements techniques et organisationnels issus du projet FAIR-EASE. Ces constats traduisent à la fois la maturité atteinte par certaines briques du socle commun et les points de vigilance à considérer dans la perspective d'un déploiement inter-ISD.

Le tableau ci-dessous résume les principaux domaines d'attention identifiés — gouvernance, interopérabilité, workflows, observation et compétences — ainsi que les leviers opérationnels proposés pour chacun. Ces leviers s'inscrivent dans une logique d'expérimentation au sein du Fonds d'amorçage ISD, et visent à préparer la convergence progressive vers un Cloud ESR fédéré et modulaire.

Ils constituent, en ce sens, une passerelle entre la capitalisation technique de FAIR-EASE (chapitres 4 et 5) et les perspectives d'action collective (chapitre 8). Chaque proposition s'appuie sur des livrables ou sous-sections de référence, garantissant la traçabilité des résultats et leur réutilisabilité dans d'autres contextes (DATA TERRA, IFB, ou futurs ISD participants).

Domaine	Constats / Enseignements	Leviers opérationnels proposés	Origine des constats
Gouvernance & gestion de services	FitSM light amorcé, besoin de formalisation des SLA/OLA	Tester un cadre commun FitSM au sein du Fonds d'amorçage ; formation inter-ISD	FE D4.4 / FE D4.5 –
Interopérabilité & accès aux données	APIs/M2M inégaux, hétérogénéité formats	Généraliser les accès automatisés, consolider le profil DCAT-FE ; promouvoir Terria Map et Examind	FE D4.2 / FE D3.3 – FE D4.3
Workflows & analyse	Galaxy/Pulsar validés ; besoins de documentation	Étendre aux autres domaines ; développer playbooks modulaires ; valoriser la transférabilité	FE D5.1 / FE D5.2 – FE D4.4
Observation & monitoring	Observabilité dispersée	Définir indicateurs partagés (KPIs) ; relier monitoring au reporting EOSC	FE D1.4 / D3.3
Interop. humaine & compétences	Ingénieries sous tension ; besoin d'un langage commun	Créer un réseau d'experts FAIR/AAI/Cloud inter-ISD ; capitaliser via GAIA Data Academy	Tous WPs

6.5 Perspectives

Les Earth Analytics Labs (EALs) doivent être compris comme des dispositifs d'expérimentation et de validation des briques techniques, et non comme des modèles prescriptifs destinés à être reproduits à l'identique par les ISD. Dans ce contexte, les Earth Analytics Labs (Galaxy ESS, D4Science et FAIR-EASE@UCA) constituent des candidats évidents au futur portefeuille de services GAIA Data, leur intégration s'effectuant progressivement via un parcours d'onboarding allant de l'AAI aux workflows et à leur supervision. Les travaux menés dans FAIR-EASE sur les modèles de coûts et le cost-recovery contribuent par ailleurs à préparer la montée en charge nationale de GAIA Data, en cohérence avec les orientations du MESRE pour un cloud ESR fédéré et durable.

L'étape suivante du Fonds d'amorçage consiste à éprouver le socle commun de services identifié à partir des enseignements de FAIR-EASE sur une autre Infrastructure de Services aux Données. À ce titre, l'IFB (Institut Français de Bioinformatique) constitue un terrain d'expérimentation particulièrement pertinent.

Cette perspective repose sur l'existence de briques déjà communes entre Data Terra et l'IFB, en particulier l'usage de workflows **Galaxy.eu**, aujourd'hui largement adoptés dans les communautés des sciences de la Terre comme en bioinformatique. Cette continuité technologique réduit les coûts d'intégration et limite les risques liés au changement d'environnement pour les communautés.

Par ailleurs, Data Terra et l'IFB présentent un niveau de maturité comparable et complémentaire du point de vue des infrastructures et de leur positionnement européen. Data Terra est reconnu comme nœud national et thématique EOSC pour l'environnement, tandis que l'IFB est adossé à une infrastructure ESFRI (ELIXIR) et s'inscrit dans la dynamique de structuration d'un futur nœud EOSC pour les sciences de la vie. Cette convergence de trajectoires offre un cadre particulièrement favorable pour tester la transférabilité du socle FAIR-EASE au-delà de son domaine scientifique d'origine. Un des axes de développement commun pourrait être au travers d'un cas d'usage au niveau des recherches liées aux communautés de marine omiques

Cette expérimentation inter-ISD permettra d'évaluer, dans un contexte disciplinaire distinct, la robustesse technique, l'adaptabilité organisationnelle et la pertinence opérationnelle des services identifiés. Elle constitue un point d'appui majeur pour le livrable D1.2, qui vise à étendre l'analyse à plusieurs ISD et à consolider les fondements d'un cloud ESR fédéré, interdisciplinaire et aligné avec les orientations nationales et européennes.

7. Bottlenecks & risques

L'expérimentation FAIR-EASE a permis de valider un ensemble de services et de briques techniques, mais elle a également mis en évidence plusieurs **freins techniques, organisationnels et économiques** qui conditionnent la soutenabilité et la transférabilité de l'approche vers les ISD. Ces bottlenecks constituent des points critiques à adresser pour garantir la montée en maturité et la pérennisation d'un cloud ESR fédéré. Nous adresserons une partie des questions économiques dans le D3.1 et le D3.2 du présent projet du fonds d'amorçage MESRE en particulier, nous analyserons les coûts des utilisations de stockage en différenciant le stockage sec et les utilisations à la demande. En effet, les coûts opérationnels d'utilisation des clouds privés pour les utilisations à la demande quand un gros besoin arrive en peak rendent ces services prohibitifs en termes de coût et de planification financière.

Découverte et interopérabilité sémantique. L'absence d'outils déployés pour la gestion fédérée des catalogues et l'alignement sémantique (UDAL/IDDAS-like) constitue un frein majeur. Elle contraint encore les communautés à des solutions manuelles ou spécifiques, coûteuses et peu durables. Ce manque doit être adressé en priorité pour permettre aux ISD de proposer, via EOSC, des services de données véritablement FAIR et inter-disciplinaires

Une analyse transversale montre que la **gestion des données et métadonnées** est au cœur de la complémentarité entre les WPs. Le FE-WP3 a défini les besoins d'architecture (catalogues fédérés, ontologies), le FE-WP4 a testé leur intégration dans le data lake (ex. connecteurs Copernicus, webODV, Galaxy BYOD¹²), et le FE-WP5 a validé leur usage via les cas d'usages et projets pilotes. La difficulté d'accès automatisé (absence de M2M/API pour certaines sources) et l'absence d'outils sémantiques déployés montrent qu'il reste un **écart significatif** entre l'état actuel et la vision d'un cloud ESR pleinement FAIR.

Métadonnées et interopérabilité. Si le projet a permis d'introduire **DCAT-FE**, un profil de métadonnées construit sur la base de **DCAT-AP**, son adoption demeure partielle. Ce format offre une compatibilité avec les standards européens tout en ajoutant des contraintes spécifiques aux sciences de la Terre (provenance, licences, vocabulaires contrôlés). Toutefois, sa mise en œuvre à grande échelle exige un effort de convergence entre catalogues existants et une acculturation des communautés. Le risque identifié est celui d'une **interopérabilité incomplète**, limitant la pleine exploitation des données FAIR et ralentissant la fédération des services inter-ISD.

¹² Bring Your Own Data

Domaine	Risque / Bottleneck	Impact	Action court terme	Action moyen terme
Accès & expérience utilisateur	Absence de portail unifié entre les EALs	Fragmentation des services, adoption limitée	Développer une page d'entrée unique (portail unifié services FAIREASE testbed@UCA développé)	Étendre aux autres FE-EALs et au niveau multi-ISD avec un portail fédéré
Interopérabilité & dépendances externes	UDAL non intégré nativement ; IDDAS dépendant d'un prestataire externe	Fragilise la soutenabilité et la souveraineté	Accès provisoire via Blue-Cloud, suivi des dépendances	Développer intégration native ou alternatives ouvertes gérées par ISD
IAM & gouvernance des accès	Hétérogénéité des rôles et polices AAI entre use cases et ISD	Complexité de gestion, risques de sécurité	Harmoniser les groupes/roles sur le testbed UCA	Définir un modèle commun inter-ISD (FitSM + AAI)
Performance & I/O	Limites d'accès à très gros volumes (latence, staging insuffisant)	Jobs longs, workflows incomplets ou échoués	Mettre en place caching & staging	Élaborer une stratégie de data locality multi-ISD
Documentation & support utilisateur	Documentation inégale, manque d'accompagnement pour workflows	Adoption freinée, erreurs d'usage	Améliorer la doc existante, tutoriels use cases	Mettre en place un support communautaire inter-ISD
Interopérabilité outils	Connecteurs incomplets (GRDC, LandSupport, services omics privés)	Intégration limitée, adoption partielle	Cartographier connecteurs manquants	Développer API ouvertes et harmonisées
Économie & soutenabilité	Modèles de coûts encore opaques, dépendance au financement projet	Difficulté de planification et d'adhésion ISD	Élaborer des grilles de coûts light (€/To, €/job)	Définir un modèle hybride subvention + cost recovery

8. Conclusions et prochaines étapes (vers D1.2)

Le projet FAIR-EASE a démontré la faisabilité d'un **socle technique mutualisable** entre infrastructures distribuées, reposant sur des briques robustes validées en conditions réelles : AAI fédérée, stockage S3/CEPH, iRODS, Galaxy/Pulsar, Terria Map, Examind et dispositifs d'observabilité. Testé sur les

mésocentres UCA et CYGNE, et interconnecté avec France Grilles, ce socle constitue aujourd'hui une base exploitable pour une montée en puissance inter-ISD.

FAIR-EASE met aussi en évidence des besoins complémentaires en termes de gouvernance, d'interopérabilité, de documentation et de formalisation des pratiques. Le Fonds d'amorçage ISD offre le cadre idéal pour organiser cette convergence progressive vers un socle commun inter-ISD, tout en documentant les conditions de réplicabilité et de durabilité. La version D1.2 viendra préciser cette trajectoire multi-ISD.

8.1 Plan d'action opérationnel (2026–2027)

Pour les infrastructures, FAIR-EASE met en évidence les bénéfices de la mutualisation des services, notamment pour l'authentification, l'interopérabilité des catalogues et l'harmonisation FAIR. Enfin, pour les décideurs, le projet montre qu'un investissement structurant peut renforcer la capacité de DATA TERRA à jouer son rôle de nœud EOSC national et thématique et contribuer aux orientations stratégiques du MESRE. Au regard des constats établis dans ce rapport et en cohérence avec les trajectoires engagées par DATA TERRA, FAIR-EASE et les ISD, un plan d'action progressif peut être proposé afin de sécuriser la montée en maturité du socle commun et d'accompagner la transition vers un cloud ESR fédéré.

La première étape consiste à **consolider l'opérationnel sur deux plateformes pilotes** en finalisant l'AAI (Check-in/EduGAIN) et les workflows Galaxy/Pulsar, en renforçant la stabilité du stockage S3/CEPH et de la fédération iRODS, puis en structurant l'observabilité et la documentation technique. La seconde étape vise à élargir progressivement le socle à une ou deux ISD pilotes afin de **tester la transférabilité vers des communautés aux besoins contrastés**, en particulier une infrastructure proche comme l'IFB et une plus éloignée comme Huma-Num ou EBRAINS-Fr. La troisième étape recommande de **formaliser un modèle de coûts et de gouvernance** (préfigurant le D1.2), en s'appuyant sur l'alignement FitSM (SLA/OLA et catalogue des services), sur une décomposition précise des coûts CAPEX/OPEX et sur l'identification des scénarios de mutualisation adaptés aux ISD.

Enfin, la quatrième étape prépare la trajectoire vers un socle inter-ISD consolidé grâce à la standardisation des API et de l'accès M2M, à la stabilisation du profil DCAT-FE, à la clarification des responsabilités opérationnelles entre ISD, France Grilles et plateformes hôtes, et à l'anticipation de l'articulation avec l'EOSC et ses services fédérés.

8.2 Une dynamique inter-communautés déjà engagée

Les résultats FAIR-EASE démontrent qu'un socle commun de services, workflows et bonnes pratiques peut soutenir plusieurs communautés scientifiques au-delà du périmètre initial des sciences de la Terre. Cette capacité fédératrice constitue l'un des acquis les plus structurants du projet : elle ouvre la voie à une convergence progressive entre infrastructures nationales, tout en préparant un futur cloud ESR véritablement mutualisé.

Une première dynamique inter-ISD a déjà été amorcée entre DATA TERRA, IFB/ELIXIR-FR et EURO-BIOIMAGING, avec pour objectif de tester la transférabilité des briques FAIR-EASE à des communautés aux usages et modèles techniques très différents. Cette coopération a permis d'explorer

l'interopérabilité Galaxy/Pulsar, la transversalité des workflows, l'ouverture croisée de catalogues et l'intégration d'observatoires de données provenant de domaines hétérogènes.

Ce “use case inter-communautés”, présenté comme *showcase EOSC* lors du Symposium 2025 à Bruxelles, illustre la capacité du projet à servir de passerelle entre ISD, disciplines et infrastructures européennes, en démontrant qu'un socle fédéré, FAIR et transdisciplinaire peut être porté conjointement par plusieurs communautés nationales et s'inscrire naturellement dans l'écosystème EOSC.

8.3 Conclusion

FAIR-EASE a démontré qu'il est possible de construire un socle technique commun, réutilisable et interopérable entre infrastructures de recherche aux cultures, besoins et maturités différentes. Le projet n'a pas seulement produit des composants techniques ou des workflows : il a posé les bases d'une méthodologie reproductible, d'un langage commun entre communautés et d'une dynamique fédératrice dépassant son périmètre initial.

Les travaux menés montrent que les briques FAIR-EASE peuvent s'intégrer dans les infrastructures nationales existantes et constituer un point d'appui crédible pour la trajectoire française vers un cloud ESR fédéré, en cohérence avec les stratégies de DATA TERRA, de France Grilles et de l'EOSC. Les investissements prévus dans le cadre du Fonds d'amorçage, notamment pour l'Activité 2, permettront de renforcer cette dynamique en offrant une capacité accrue de test, d'intégration et de montée en charge.

La phase suivante consistera à valider la transférabilité de ce socle auprès de plusieurs ISD, à stabiliser les services critiques, à structurer un cadre de gouvernance adapté et à établir un modèle économique soutenable. Ces étapes, préparées par le présent D1.1, seront approfondies dans les livrables D1.2 et D3.1 afin de consolider les fondements d'un cloud ESR fédéré, interdisciplinaire et aligné avec les orientations nationales et européennes et valider les services industrialisables.

FAIR-EASE ne constitue ainsi pas un aboutissement, mais une première étape structurante vers la mise en œuvre progressive d'un environnement fédéré de données et de services, fondé sur l'expérimentation, la mutualisation et l'implication directe des communautés scientifiques.

9. Bibliographie

Documents institutionnels français

[1] Rapport de la Cour des comptes. *Les infrastructures numériques de recherche : constats et perspectives*. Paris : Cour des comptes, 2023.

[2] MESRE – DGRI. *COSIN – Coordination des services et infrastructures de données : feuille de route nationale 2022–2025*. Paris : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2022.

[3] Document d'Orientation Stratégique CoSIN 2023-2027

<https://www.canal-u.tv/sites/default/files/medias/fichiers/2025/10/16-09-S02%20-%20Arnauld%20Leservot%20-%20v2.pdf>

- [4] **FAIR-EASE Consortium.** *D1.4 – Sustainability and Key Exploitable Results (KERs)*. Horizon Europe Grant 101058567, 2025. <https://zenodo.org/records/16276417>
- [5] **FAIR-EASE Consortium.** *D3.3 – Architecture Implementation and Interoperability Framework*. Horizon Europe, 2024. <https://zenodo.org/records/15864427>
- [6] **FAIR-EASE Consortium.** *D4.3 – Data Lake Architecture and Technical Specifications*. Horizon Europe, 2024. <https://zenodo.org/records/13933551>
- [7] **FAIR-EASE Consortium.** *D4.4 – FAIR-EASE Operational Data Lake (Version 1)*. Horizon Europe, 2024. <https://zenodo.org/records/14860115>
- [8] **FAIR-EASE Consortium.** *D4.5 – Monitoring, Observability and Performance Assessment*. Horizon Europe, 2025. <https://zenodo.org/records/15829417>
- [9] **FAIR-EASE Consortium.** *D5.1 – Use Case Implementation Report*. Horizon Europe, 2024. <https://zenodo.org/records/7588904>
- [10] **FAIR-EASE Consortium.** *D5.2 – Evaluation of Use Cases and Cross-community Insights*. Horizon Europe, 2025. <https://zenodo.org/records/17053002>
-

Accords de collaboration FAIR-EASE

EGI.eu ; Galaxy Europe ; CNRS/FAIR-EASE. *Memorandum of Understanding on service federation and FitSM-based OLA*. Bruxelles, 2024.

Blue-Cloud 2 Consortium ; CNRS/FAIR-EASE. *Memorandum of Understanding for data federation and interoperability*. Bruxelles, 2024.

Publications & proceedings

FitSM - IT Service Management for federated human data node Appleton, Owen (Contact person), Duque Björvang, Richelle (Producer), Englund, Markus (Producer), Hedman, Erik (Producer)

<https://zenodo.org/records/17898242>

Atelier technique France Grilles Lazaret (Sète) 2024

JCAD 2023 (Reims) <https://jcad2023.sciencesconf.org/resource/page/id/9>

JCAD 2024 (Bordeaux), présentation [MESRE](#), présentation [France Grilles](#) et présentation [mesonet](#)

JCAD 2025 (Lille), présentation [France Grilles](#) et [MESOCLOUD](#)

Presentation EGU 2024, Keuchkerian, S., Breton, V., Sarramia, D., Portier, M., Mahul, A., and Bodere, E.: Enhancing Earth Science Research through the FAIR-EASE Data Lake Infrastructure: Integrating Diverse Data Sources for Advanced Computational Services, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-21496, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-21496>, 2025.

<https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU25/session/51938>

Presentation EGI 2025 (Santander), FAIR-EASE: bridging cloud services and earth data ecosystems - toward the EOSC federation, Samuel Keuchkerian (CNRS/FAIR-EASE) M. Alessandro Rizzo (CNRS DataTerra), Dr David Sarramia (Université Clermont-Auvergne, CNRS, LPCA), M. Erwan Bodere (IFREMER), Dr Vincent Breton (CNRS LPCA) <https://indico.egi.eu/event/6638/contributions/20504/>

Presentation EOSC WinterSchool 2025 (Séville) data storage and handling OAWG4 users & resource environment - the FAIR-EASE demonstration, Marie Jossé (CNRS/FAIR-EASE), Samuel Keuchkerian (CNRS/FAIR-EASE)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ks1z3wDWtqgrgXedilT0nH5_IskK-XpF

Normes et cadres internationaux

EOSC Association. *EOSC Core & Exchange Service Specification v1.0.* Bruxelles : EOSC-A, 2024.
ITEMO ; FitSM Consortium. *FitSM-0 to FitSM-6 – Lightweight IT Service Management Standard.* ITEMO, 2023.

Documents nationaux complémentaires

France Grilles. *Rapport d'activité 2023–2024.* CNRS, 2024.
DATA TERRA. *Documentation d'architecture et gouvernance.* CNRS/INSU, 2024.

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier le **MESRE** et le **Groupe de Travail ISD (GT-ISD)** pour leur soutien et pour les échanges structurants qui ont accompagné la réflexion menée dans le cadre de ce projet financé par le Fonds d'amorçage.

Ils adressent également leurs remerciements aux **membres du consortium FAIR-EASE** pour leur engagement tout au long du projet et pour les contributions techniques, scientifiques et organisationnelles qui ont permis de consolider les analyses présentées dans ce rapport.

Un remerciement particulier est adressé aux équipes des **mésocentres de l'Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand)** et de **SCIGNE (Strasbourg)**, dont la disponibilité et l'implication ont été déterminantes pour l'analyse des infrastructures et des pratiques opérationnelles.

Les auteurs remercient également l'**IDRIS** pour les échanges approfondis et le partage d'expérience qui ont contribué à enrichir la compréhension des environnements nationaux de calcul et de services.

Enfin, un grand merci est adressé aux **membres de Data Terra et à sa direction**, pour leur soutien constant et pour la confiance accordée dans la réalisation de ce travail de capitalisation autour du projet **FAIR-EASE**, au service des Infrastructures de Services aux Données.

10. Annexes

ANNEXE 1 – Méthodologie d'analyse

La méthodologie adoptée pour ce livrable vise à caractériser les besoins techniques, organisationnels et économiques des ISD, à évaluer la répliquabilité des briques issues de FAIR-EASE et à proposer une trajectoire cohérente vers un cloud ESR fédéré. Elle fournit ainsi un cadre analytique commun entre le présent D1.1 et les prochains livrables, notamment le D1.2 et le D3.1. Cette démarche s'appuie simultanément sur le Document d'Orientations Stratégiques CoSIN 2023–2027, les livrables FAIR-EASE des WP3 à WP5, la feuille de route EOSC 2025 et les retours d'expérience opérationnels de France Grilles, du mésocentre UCA, du mésocentre Strasbourg/SCIGNE et de l'IDRIS.

L'analyse suit une approche progressive. Elle commence par une cartographie structurée des données, services, workflows, acteurs et infrastructures, permettant d'identifier les briques mutualisables d'une ISD à l'autre. Cette cartographie est complétée par une analyse de maturité et de répliquabilité des briques FAIR-EASE, évaluées selon leur robustesse technique, leur interopérabilité, leurs conditions de redéploiement, leurs coûts et leur soutenabilité opérationnelle. Une analyse croisée relie ensuite les besoins exprimés par les ISD aux capacités techniques observées, tout en assurant la cohérence avec les orientations du CoSIN et la pertinence des briques FAIR-EASE éprouvées dans les use cases.

L'ensemble s'appuie sur une matrice d'analyse multicouche, couvrant l'accès et l'authentification (AAI), les données et le stockage, les traitements et workflows, les mécanismes d'interopérabilité et de découverte, ainsi que la gouvernance et la qualité de service. Ces cinq couches permettent d'examiner simultanément les contraintes techniques, les besoins fonctionnels et les attentes organisationnelles.

Les résultats sont ensuite interprétés dans un référentiel commun d'évaluation, structuré en quatre dimensions : les services (fonctionnalités, disponibilité, scalabilité), la gouvernance (rôles, coordination, processus), les coûts (CAPEX, OPEX, ressources humaines) et la durabilité (maintenabilité, souveraineté, alignement ESR/EOSC). Ce référentiel garantit une lecture homogène des besoins, indépendamment de la diversité des ISD analysées.

Enfin, cette méthodologie comporte certaines limites. Le D1.1 se concentre principalement sur DATA TERRA comme cas d'étude, afin d'établir une preuve de concept cohérente et un cadre analytique solide. Le D1.2 élargira l'analyse à d'autres ISD, permettant des comparaisons et des trajectoires plus fines, tandis que le D3.1 appliquera cette même méthodologie à l'étude économique et aux scénarios de coûts nécessaires à la construction du cloud ESR.

ANNEXE 2 – Revue synthétique des livrables FAIR-EASE

Livrable FAIR-EASE	Objet principal	Apports clés utilisés dans le D1.1	Éléments transférables vers les ISD	Limites et points d'attention
FE-D3.3	Architecture et interopérabilité	Définition du modèle EAL, principes d'architecture modulaire, interopérabilité multi-domaines	Architecture fédérée, principes STAC / DCAT-FE, découplage données / calcul	Gouvernance inter-EAL non formalisée, dépendances à des développements spécifiques
FE-D4.2	Accès aux données et connecteurs	Identification des mécanismes d'accès (APIs, services exposés)	Principes d'accès automatisé, exposition des services	Hétérogénéité des niveaux d'API, accès M2M inégal
FE-D4.4	Mise en œuvre du Data Lake	Validation opérationnelle du stockage objet, intégration Galaxy / Jupyter	S3/CEPH comme pivot, workflows reproductibles	Montée à l'échelle et performance I/O à consolider
FE-D4.5	Exploitation et services	Chaîne de services du traitement à la visualisation	Intégration Galaxy, Terria Map, Examind	Dépendance à certaines briques externes

FE-D5.1	Validation par cas d'usage	Approche use-case driven pour valider les choix techniques	Méthodologie de validation transposable	Charge humaine élevée pour l'animation et le support
FE-D5.2	Retours des communautés	Évaluation qualitative de l'adoption des services	Méthodes de collecte du retour utilisateur	Besoin d'outils de suivi pérennes
FE-D1.4	KERs et soutenabilité	Identification des résultats exploitables et trajectoire de pérennisation	Socle commun, logique de transférabilité	Modèles économiques hors périmètre D1.1